

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu*
Mestrado em Artes

Rízzia Soares Rocha

A crítica começa, o julgamento termina?
Três ensaios sobre crítica na arte contemporânea

Belo Horizonte
2023

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu*
Mestrado em Artes

Rízzia Soares Rocha

A crítica começa, o julgamento termina?
Três ensaios sobre crítica na arte contemporânea

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* Mestrado em Artes, da Universidade do Estado de Minas Gerais como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção artística.

Orientador: Prof. Dr. Loque Arcanjo.

Belo Horizonte
2023

Rocha, Rízzia Soares.

A crítica começa, o julgamento termina?: três ensaios sobre crítica na arte contemporânea / Rízzia Soares Rocha. – Belo Horizonte, 2023.
64f.

Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Minas Gerais, Escola Guignard, Escola de Música, Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes, 2023.

Orientador: Loque Arcanjo Junior.

Título em inglês: Criticism begins, judgment ends?: three essays on criticism in contemporary art.

1. Arte contemporânea. 2. Crítica de arte. 3. Crise. I. Arcanjo, Loque. II. Título.

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

No dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, via teams, realizou-se a prova de defesa da Dissertação da mestranda **Rizzia Soares Rocha**, intitulada: A crítica começa, o julgamento termina? Três ensaios sobre crítica na arte contemporânea. A comissão examinadora esteve constituída pelos Professores: Professor Dr. Loque Arcanjo Junior, Orientador e Presidente da banca, Daniel Oliveira Pucciarelli, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Professor Dr. Rafael Zacca, Examinador Externo da PUC Rio. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

Aprovado(a)

Aprovado(a) com indicação para publicação

APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

Reprovado.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 26 de maio de 2023

Presidente da Banca:
Professor Dr. Loque Arcanjo Junior

Examinador Interno: _____
Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Examinador Externo:
Professor Dr. Rafael Zacca

RESUMO

Essa pesquisa é composta por três ensaios que examinam o papel da crítica na arte contemporânea. O primeiro ensaio aborda a crise da crítica de arte e suas transformações na passagem da arte moderna para a contemporânea. O segundo ensaio questiona o estatuto de universalidade de alguns dos importantes conceitos que sustentam o discurso crítico na arte. E, por fim, o terceiro ensaio explora a ideia da crítica como um dos materiais de produção dos trabalhos de arte na contemporaneidade. Por meio desses três ensaios, a pesquisa visa fornecer uma perspectiva que desafie as noções convencionais de crítica de arte em sua relação com a produção artística contemporânea.

Palavras-chave: arte contemporânea; crítica de arte; crise.

ABSTRACT

This research consists of three essays that examine the role of art criticism in contemporary art. The first essay addresses the crisis of art criticism and its transformation in the early contemporary production. The second essay questions the universal status of some of the important concepts that support the critical discourse in art. Finally, the third essay explores the idea of criticism as a material for the production of works of art in contemporary times. The primary aim of this research is to identify the limitations and changes of criticism in the development of contemporary arts. Through these essays, the research aims to provide a critical perspective that challenges conventional notions of art criticism and its relationship with contemporary art.

Keywords: contemporary art; art criticism; crisis.

LISTA DE IMAGENS

FIGURA 1: <i>Dançarinos de Casamansa e policial</i>	23
FIGURA 2: <i>Imagem com músicos do santuário de Sango</i>	27
FIGURA 3: <i>Figura solene</i>	28
FIGURA 4: <i>Máscara Ndimu</i>	29
FIGURA 5: <i>Modes of transport 1770-1910</i>	40
FIGURA 6: <i>Photo-Souvenir: Peiture-Sculpture</i>	44
FIGURA 7: <i>Photo-Souvenir: Peiture-Sculpture (detalhe)</i>	45
FIGURA 8: <i>Fac-símile do plano de elevação do Solomon R. Guggenheim Museum</i>	46
FIGURA 9: <i>Condensation Cube, 1963-1968</i>	48
FIGURA 10: <i>Condensation Cube, 1963-1968 (detalhe expográfico I)</i>	49
FIGURA 11: <i>Condensation Cube, 1963-1968 (detalhe expográfico II)</i>	50
FIGURA 12: <i>Washing/Tracks/Maintenance: Outside, 1973</i>	54
FIGURA 13: <i>Instalação Thinking of You. I Mean Me. I Mean You</i>	57
FIGURA 14: <i>Gráfico I</i>	59
FIGURA 15: <i>Gráfico II</i>	59

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
CAPÍTULO I - A questão de crítica de arte	10
1.1 Crítica de arte em crise.	11
1.2 A estabilidade estética e a crítica vanguardista	12
1.3 Um desenvolvimento histórico da crítica das artes..	15
1.4 Crítica poética.....	16
1.5 Limites entre arte e crítica.	19
CAPITULO II – Os limites da crítica de arte.....	22
2.1 Estética e crítica de arte na cultura iorubá..	24
2.2 Sobre os conceitos de “arte africana” e “estética africana”.....	31
2.3 Sobre a inexistência de uma “estética africana”... ..	32
2.4 Os problemas do gosto na construção de uma “estética africana”... ..	36
CAPITULO III – O lugar da crítica.....	39
3.1 O espaço como lugar social e o problema da moldura..	42
3.2 A retirada do pedestal da escultura e suas consequências.	47
3.3 Arte orientada pelo lugar..	51
3.4 O corpo não é universal: o trabalho doméstico como trabalho de arte.....	52
CONCLUSÃO	55
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	62

AGRADECIMENTOS

Faço alguns poucos agradecimentos curtos, mas essenciais para a finalização deste trabalho. Agradeço ao Programa de Pós-graduação em Artes da UEMG e aos professores que compreenderam minhas particularidades e as acolheram. Agradeço, em especial, ao Prof. Dr. Arcanjo Loque pela orientação receptiva e generosa oferecidas no processo de escrita final da dissertação. Agradeço ao Prof. Dr. Daniel Puccareli por ter sido o responsável por esse encontro feliz de orientação e pelo seu empenho para me motivar e usar os instrumentos burocráticos de forma positiva para contribuir com a finalização deste trabalho. Tenho muita segurança em afirmar que se não fosse pela atuação desses dois professores, eu, dificilmente, teria chegado até aqui.

Agradeço ainda ao Prof. Dr. Rafael Zacca, querido colega e amigo, por ter aceitado compor as bancas de qualificação e defesa e ter aceitado receber o texto final em prazo tão curto. Agradeço novamente ao Prof. Dr. Daniel Puccareli pelas leituras atentas e generosas ao integrar também as bancas de qualificação e defesa. Todas as sugestões bibliográficas e observações dos membros da banca, bem como do querido orientador dessa pesquisa, foram e são essenciais para o desenvolvimento e aprofundamento do texto e é um privilégio ter leituras tão especializadas engajadas no meu trabalho.

Por fim, aos amigos e amigas que me ouviram falar desse projeto que chega ao fim, que se divertiram com ele e que contribuíram de alguma forma, sobretudo compreendendo minha ausência, muito obrigada.

INTRODUÇÃO

“A crítica começa, o julgamento termina” é uma afirmação de Giulio Carlo Argan¹ que, no título desta dissertação, surge como uma dúvida sobre o quanto ainda se mantém estreito o lastro da crítica de arte contemporânea com o pensamento moderno. Ou, ainda, reformulando essa questão de forma mais ampla: o quanto a noção de crítica atual permanece identificada à tradição do pensamento filosófico moderno eurocentrado, cujas raízes remontam à dúvida cartesiana e que encontra “momentos culminantes em Kant, em Hegel e que em [Benjamin e] Adorno emancipa-se como um gênero especializado da reflexão filosófica, doravante passando a interrogar sistematicamente o destino problemático da arte e da cultura na sociedade moderna”²? Em seu surgimento e desenvolvimento histórico, a crítica de arte se consolida enquanto um discurso textual sobre questões artísticas ou trabalhos de arte, se é possível fazer essa descrição rápida e superficial. A atuação profissional crescente da função do crítico de arte, que acompanha a ascendência da institucionalização das artes, tem ação sobre a atividade crítica. Essa dimensão de fixar critérios e hierarquias comum a esse trabalho é cada vez mais atravessada pelos interesses de mercado e esse atravessamento deixa evidente o quanto a crítica de arte funciona como uma das vozes de sustentação da hegemonia de um discurso de poder. Nesse contexto, afirmações acerca do declínio e possível falência da crítica não são uma novidade. Embora muito se tenha discutido sobre o declínio da crítica nas últimas décadas, a crítica tem sido produzida incessantemente, é o que James Elkins escreve em *What happened to art criticism?*³. Para o autor, o declínio da crítica não acontece por meio da redução dessa atividade, mas, ao contrário, a crítica de arte tem sido tão massivamente produzida quanto ignorada. Fato é que a função da crítica tem sofrido mudanças significativas e não se trata de buscar entender aqui essas razões, mas sim de discutir essas mudanças a partir da dissolução dos limites entre produção artística e crítica de arte.

A ideia de que o artista é aquele que produz obras de arte é questionada não só pela dissolução dos limites do que define a atividade artística, mas também pelo questionamento do estatuto da obra de arte. A determinação de objeto atribuído a um trabalho artístico é problematizada por meios de expressões artísticas que remontam às vanguardas históricas. A crítica às linguagens tradicionais, à sacralidade dos materiais e mesmo à condição de objeto

¹ A referência foi extraída de um livro de citações de Frederico Morais. Cf. MORAIS, 2002, p. 291.

² SALZSTEIN, 2006, p. 227.

³ Cf. ELKINS, 2011, p. 2-10.

do trabalho artístico, bem como a crítica a valores como originalidade, autoria e a uma essência nas artes afetam, ao mesmo tempo em que refletem, essa mudança que faz com que ser artista passe de um atributo com demarcações fixas a um trânsito entre áreas do conhecimento que se justapõem às artes. Os três ensaios dessa dissertação se propõem a refletir sobre algumas dessas mudanças. No primeiro deles, a crítica é tematizada em sua história e crise num recorte panorâmico que culmina na nova crítica de Frederico Morais e na proposta de Ricardo Basbaum por uma crítica que não seja judicativa e que tenha como objetivo a expansão dos sentidos. O segundo capítulo, talvez o mais incipiente, coloca alguns problemas para a estética filosófica eurocentrada, berço da crítica de arte. A partir da análise de duas produções de dois teóricos, o inglês Robert Farris Thompson e o francês Roger Somé, ambos pesquisadores de arte produzida em África, conceitos como arte africana e, sobretudo, estética africana, são tensionados. O contraste entre os textos traz à superfície falhas e limites de conceitos comuns ao aparato crítico para pensar a arte evidenciando a necessidade de transformação da atitude crítica diante da abertura estabelecida pela produção artística contemporânea. Por fim, o último capítulo trata o conceito de lugar (*site*) na arte e suas transformações. A partir da tese de Miwon Kwon, o terceiro ensaio desta dissertação segue, até certo ponto, o argumento da autora que pensa o surgimento e as mudanças da arte *site-specific* desde a década de 1960 nos Estados Unidos. Esse desenvolvimento destaca o caminho percorrido pela ideia de lugar (*site*) que paulatinamente toma distância de seu sentido físico, geográfico, e começa a ser compreendido em termos de lugar social, cultural, econômico, de gênero, de raça. Kwon descreve essa mudança na arte *site-specific* de forma quase orgânica, cujos pontos de partida são as críticas que nascem no próprio meio das artes. Essas críticas, tais como aquelas operadas pelo movimento minimalista ao cubo branco, seriam suficientes para modificar a estrutura institucional, o que atribui ao mundo da arte a característica de que ele seria um espaço aberto de valores progressistas. Tal atributo é refutado na conclusão que traz uma pesquisa quantitativa realizada por Charlotte Burns e Julia Halperin, ambas jornalistas especializadas em arte, a qual revela o baixo número de exposições e aquisições de trabalhos de arte produzidos por mulheres e afro-americanos em alguns dos principais museus e galerias de arte nos Estados Unidos.

O relatório publicado por Burns, na época editora executiva de “In other words”, boletim semanal de notícias do site Sotheby’s, em colaboração com Halperin, uma das editoras do site Artnet News, examina um conjunto de dados com o objetivo de averiguar o alcance da diversidade de gênero e raça nos museus e mercado da arte nos Estados Unidos. Nas últimas décadas, o mundo da arte tem propagado um discurso de equidade racial e de

gênero que denuncia a super-representação de artistas brancos do sexo masculino por todos os lados: exposições temporárias, coleções permanentes em museus, venda em leilões, representação em galerias. Esse desequilíbrio tem sido tão amplamente trabalhado internamente nas instituições de arte e em seus meios de comunicação comercial e institucional que a narrativa de mudança inspira confiança, transmitindo a certeza de que em breve iremos nos deparar com um mundo da arte livre do racismo e sexismo. Burns e Halperin mostram em seu relatório que a resposta real a essa narrativa é muito inferior ao que deixam transparecer os sons que ela produz. A pesquisa das jornalistas se concentrou em compor e alimentar um banco de dados único que abrange centenas de milhares de entradas meticulosamente compiladas de museus, casas de leilões e galerias comerciais importantes nos Estados Unidos. Através dos dados coletados é possível quantificar o quão pouco o mundo da arte mudou, desde 2002, para três grupos demográficos historicamente sub-representados: artistas mulheres, artistas afro-americanos, artistas mulheres afro-americanas. Essa pesquisa coloca algumas questões importantes, dentre as quais, demonstra em números como o mercado da arte está se saindo melhor em acreditar que consegue neutralizar seus preconceitos do que, de fato, neutraliza-los.

O Relatório Burns-Halperin, mesmo limitado aos Estados Unidos (e porque limitado aos Estados Unidos), nos leva a questionar as narrativas de abertura e democratização do mundo da arte produzidas também por autores estadunidenses, como os já citados Arthur Danto e a teórica e curadora Miwon Kwon radicada do país. Ler essas narrativas munidas de instrumentos críticos nos ajuda a compreender o real lugar de seus atores e quais espaços ainda permanecem protegidos pelo discurso dominante. Afinal, se a crítica política e social é material comum a produção artística contemporânea, é parte da tarefa da crítica de arte compreender seu alcance e seus limites.

Longe de sua função judicativa, a crítica é um instrumento de produção do trabalho de arte nas mãos dos artistas. E não se trata de uma crítica formal, como aquela defendida por Clement Greenberg e até certo ponto por Arthur Danto. As questões formais, habituais ao “artista de ateliê”, ocupam, agora, um lugar secundário.

CAPITULO I

A questão da crítica de arte.

A deflagrada crise da crítica de arte tradicional e seu declínio como disciplina autônoma compõem um tema amplamente reconhecido que tem, inclusive, gerado discussões quanto à possível morte prematura da crítica de arte. A crítica de arte como meio de análise e como modo de estabelecer juízos de valor sobre as artes, reconhecendo e definindo produções artísticas como tais que, desde o século XVIII, está associada ao projeto europeu de emancipação individual e coletiva, têm subsistido de forma ineficaz. As críticas dirigidas à modernidade são responsáveis por desferir esse golpe que não liquida essa faculdade de julgar, mas garante uma sobrevivência inoperante⁴. Walter Benjamin já anuncia o declínio dessa capacidade, assim como, décadas depois, Arthur Danto traz o problema de estabelecer critérios estéticos para avaliação de obras de arte. Esse é o assunto que abordamos aqui mais uma vez, entretanto, o sentido dessa abordagem é observar as transformações da crítica de arte e não promovermos uma análise acerca das afirmações de seu fim.

A crítica tem integrado a produção artística de maneira cada vez mais indissociável e ativa, sobretudo nos trabalhos que partem de uma percepção atenta das relações entre território e identidade no capitalismo tardio. Portanto, se há uma necessidade de reiterar a crise da crítica de arte e seu declínio como disciplina autônoma, isso acontece aqui como forma de preparar o solo para cultivar uma atividade crítica cuja a expansão dos sentidos seja privilegiada em detrimento de ideias judicativas comuns às práticas formalistas da crítica. É para tomar essa direção que retornamos ao tema da crise.

⁴ *“Les critiques adressées à la modernité depuis au moins deux décennies auraient en effet pour conséquence de porter un coup fatal à la critique moderne, à cette faculté de juger associée, depuis le XVIII siècle, au projet d’émancipations individuelle et collective; mais ce coup serait porté de façon inédite: il s’agirait non pas de liquier la critique, mais d’assurer sa survie sur le mode de l’inefficacité.”* Cf. JIMENEZ, Marc. *La critique. Crise de l’art ou consensus culturel?* Paris: Klincksieck. p. 11.

1.1 Crítica de arte em crise.

As artes contemporâneas, em suas produções, transpõem limites formais, promovendo hibridizações e inaugurando novas linguagens. Contrariando o ideal moderno de uma natureza *a priori* da arte, as produções contemporâneas ampliam suas possibilidades de ação no mundo mostrando uma abertura que as facultam serem o que quiserem ou como Moeglin Delcroix⁵ diz de maneira mais contundente, e indo um pouco além, é porque a arte pode ser tudo, e não qualquer coisa, que se coloca a questão do que ela deve ser. Nesse contexto, é possível ainda à crítica de arte tradicional estabelecer critérios para sua atividade e determinar com clareza qual é a sua função?

No contexto da experiência europeia, a crítica de arte surge no século XVIII como área de conhecimento quando a ideia de autonomia da arte se forma. Como discurso teórico, a crítica nasce embasada sobre os conceitos de originalidade, de intelectualização do público e do artista, contribuindo, assim, para o fortalecimento de exposições públicas, recentes coleções privadas e dos museus em formação. Tais ações eram desenvolvidas valorizando a obra de arte como um elemento autônomo. O discurso sobre a arte toma instâncias mais abrangentes na segunda metade do século XVIII quando surgem a Estética Filosófica com Alexander Baumgarten e Immanuel Kant, a história da arte com Johann Joachim Winckelmann e a teoria da arte com Gotthold Ephraim Lessing. Em sua obra sobre o *Laocoonte*, Lessing⁶ desenvolve uma demarcação dos limites da pintura e da poesia qualificando as artes do espaço e as artes do tempo. Esses discursos sobre as artes, empenhados na construção de prescrições estéticas que balizem critérios valorativos das obras, são questionados logo no início do movimento das vanguardas no século XIX. Na Arte Moderna, a deflagrada crise das representações e as sucessivas transformações de linguagem artística impossibilitam à crítica uma atuação fundamentada na construção de critérios *a priori* para avaliação das obras. Assim, podemos observar que as relações estabelecidas pela crítica no decorrer dos diversos contextos históricos da experiência europeia das artes, e no decorrer da própria arte, deixam dúvidas quanto aos seus critérios e funções. Se, por um lado, essa incerteza produz o declínio do trabalho do crítico de arte, como escreve Walter Benjamin na década de 1920 em *Rua de mão única*, teorias formuladas pelos próprios artistas são cada vez mais frequentes modificando, assim, o discurso crítico. Em 1912 “O Almanaque do

⁵ DELCROIX. L’inspiration philosophique de l’art contemporain. *Revue d’esthétique*, n. 43. Paris: Editions Jean-Paul Michel, 2003.

⁶ Cf. LESSING. *Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia*. São Paulo: Iluminuras, 2011.

Cavaleiro Azul” (*Reiter Blaue*) é publicado por Franz Marc e Kandinsky e nele os artistas são chamados a refletir sobre suas responsabilidades com a teoria da arte moderna ressaltando que cabe ao artista ser o primeiro a se pronunciar sobre as questões artísticas⁷. Evidentemente, tais questões não estão encerradas no artista, mas essa demanda inaugura uma dialética entre teoria e prática artísticas que fomentam o pensamento plástico.

Essa clareza com que Benjamin percebeu o declínio da atividade da crítica de arte se deu não só pela observação do crescente questionamento dos parâmetros estéticos exercidos pelos movimentos de vanguarda, mas também pela vivência do próspero capitalismo industrial responsável por converter manifestações culturais em mercadoria. Consequentemente, a crítica, como forma de valoração do objeto, é facilmente cooptada como instrumento de mercado, por isso, afirma Benjamin “insensatos os que lamentam o declínio da crítica. Pois sua hora há muito tempo já passou. Crítica é uma questão de correto distanciamento”⁸. Nesse contexto, voltamos nossa atenção à tese benjaminiana acerca dos românticos alemães, na qual a crítica é pensada como um elemento constitutivo da obra de arte perdendo sua conformação unicamente textual. A crítica, compreendida então como elemento inerente à obra de arte, perde a estabilidade de seu critério de julgamento, pois seu centro de gravidade não está na avaliação da obra singular, mas está na exposição de suas relações com todas as demais obras e, finalmente, com a ideia da arte⁹.

Os fenômenos que provocaram o declínio da atividade crítica tradicional favoreceram o ingresso do artista na esfera crítica alterando o sentido mesmo da crítica, a qual deixa de se conformar como um discurso textual de julgamento da realização artística para se tornar reflexão da obra e motor de sua criação no desenvolvimento das poéticas artísticas.

1.2 A estabilidade estética e a crítica vanguardista.

Arthur Danto em *A transfiguração do lugar-comum* apresenta um problema importante para a história da arte ao questionar o domínio de uma espécie de prescrição estética que esteve vinculada à produção das obras durante séculos. Embora tenha desenvolvido o problema de forma controversa, e por isso seja alvo de críticas cabíveis, o autor levanta questões importantes para o contexto da teoria das artes. Dessa forma, Danto

⁷ FERREIRA. Debate crítico?!. *Revista Porto Arte*. p. 34.

⁸ BENJAMIN. *Rua de mão única*, p. 54.

⁹ BENJAMIN. *O conceito de crítica de arte no romantismo alemão*, p. 83.

questiona a estabilidade das produções artísticas que pré-estabeleciam a forma das obras por meio de uma generalização estética preconcebida:

[...] em períodos de estabilidade artística somos capazes de identificar obras de arte por indução e isso nos leva a crer que dispomos de uma definição [de arte], quando na verdade tudo o que temos é uma generalização extremamente circunstancial¹⁰.

Na França, essa estabilidade foi traçada do decorrer da história das chamadas belas-artes cuja unidade se estrutura, inicialmente, na separação entre desenho, pintura, escultura e arquitetura. Desde o século XVII, essas formas artísticas constituem as bases da Academia Real de Pintura e Escultura. Essa estabilidade de caráter metafísico na arte, comum à estética prescritiva de trabalhos como o Laocoonte de Lessing, apoia-se num apriorismo supra-histórico que se pretende definitivo¹¹.

Passados alguns séculos em que a história da arte se constituiu como história estético-normativa de pretensões universais, a condição de objeto artístico como objeto estético começa a ser questionada. A partir de 1900, a tradição estética é observada em seu modo de impor limites que debilitam a arte e as vanguardas surgem questionando a restrição da arte à beleza. O Dada, movimento vanguardista que teve Marcel Duchamp como um de seus integrantes, manteve claro esse projeto de desvinculação “como expressão de revolta moral contra uma sociedade que rende culto à beleza e à arte em razão da beleza”¹². A recusa a essa relação de dependência arte-belo desencadeou o problema da aplicação do conceito de obra de arte à produção vanguardista. Segundo Peter Bürger, em uma de suas teses apresentadas em *Teoria da Vanguarda*, a categoria de obra legitimada por certa noção de história, entra em uma crise de seus pontos fundamentais com o questionamento da instituição social da arte e o tipo de produto que ela estabelece.

O objetivo da crítica vanguardista não foi um ataque às tendências artísticas anteriores, mas a própria arte como instituição e suas transformações a partir do desenvolvimento da sociedade burguesa. A instituição circunscreve tanto o aparelho distribuidor, que submete a obra de arte à recepção burguesa, quanto o aparelho produtor, que configura a obra de arte burguesa segundo o princípio de autonomia. Se antes os artistas eram responsáveis por transmitir valores constituídos socialmente, aos quais estavam submetidos, o

¹⁰ DANTO. *A transfiguração do lugar-comum*. p. 109.

¹¹ Cf. o ensaio de Gerd Bornheim sobre a influência da leitura dogmática da poética de Aristóteles, responsável por estabelecer regras à força de ignorar os contrastes óbvios entre a antiguidade e os tempos modernos, BORNHEIM. *Páginas de filosofia da arte*. Rio de Janeiro: Editora Uapê, 1998.

¹² DANTO. *El abuso de la belleza*. p. 89. (tradução nossa)

estético como “forma pura” surge com o desligamento de valores heterônomos. Essa autonomia da arte, endossada pela sociedade burguesa, leva a um esteticismo desligado das questões sociais, como nos mostra a teoria da “visibilidade pura” desenvolvida pelo historiador da arte Heinrich Wölfflin e endossada pelo crítico Clement Greenberg¹³. Mas muitos vanguardistas, ao questionar os limites da arte burguesa, investigam a forma “abrindo caminho a explorações sistemáticas e perfeitamente programadas sobre a força subversiva das formas inéditas”¹⁴. Nesse processo, eles procuravam reconduzir a arte à vida cotidiana e, conseqüentemente, às questões sociais, revelando os efeitos nocivos motivados pela autonomia. No esteticismo, a falta de consequência social da arte é patente. Quando a arte se torna conteúdo de si mesma, afastada da vida prática, a autonomia se deteriora em alienação.

Em síntese, sob a ótica das classificações de tradição europeia, a arte é descrita, em seu desenvolvimento histórico, por obras que se constituíram a partir de princípios fundamentais, os quais estabeleceram padrões perceptuais para produção e recepção das obras de arte durante quase dois séculos. Com as ações das vanguardas, esses sistemas de referência, dentro dos quais surgiram os vários estilos de época, são desagregados. Na modernidade, o declínio dessa narrativa de sustentação da arte de força hegemônica se caracterizou pela busca do novo, pela luta para romper com o academicismo, com as convenções burguesas e, claro, com os valores artísticos tradicionais. Já a arte contemporânea tem origem na mistura de linguagens, diluindo fronteiras e abrindo um campo de experimentações e inovações livres do peso da adequação a determinados padrões estéticos prévios que seriam imprescindíveis à sua produção. No entanto, é o impulso de dissolver a divisão entre arte e vida cotidiana, irrompendo no espaço público e na sociedade, que constitui o contorno maior da criação artística na passagem da arte moderna para a contemporânea.

Nesse contexto, comemora-se uma abertura da possibilidade de produção artística a países que estiveram excluídos da história da “arte universal” construída pelos historiadores europeus dentre os quais Giorgio Vasari é considerado uma espécie de precursor. No entanto, não é possível pensarmos em uma historiografia tradicional da arte sem incorrerem em fissuras, fraturas e lacunas. A “arte universal” emerge como “a quimera de uma cultura global pela qual a história da arte é desafiada como um produto da cultura europeia”, afirma Hans

¹³ Cf. FERREIRA, Glória; MELLO, Cecilia Cotrim de. (Orgs). *Clement Greenberg e o debate crítico*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001

¹⁴ JIMENEZ. *O que é estética?*. p. 282.

Belting¹⁵. Reivindicar a posse da origem da história universal da arte é reivindicar o direito de ser o solo determinante do significado da experiência do conhecimento e da verdade para todos.

1.3 Um desenvolvimento histórico da crítica das artes.

O antigo árbitro da arte, amador esclarecido que se autoriza a julgar as obras, é institucionalizado e tem seu *status* reforçado tornando-se crítico de arte no século XVIII. Mas se aquele que exerce esse novo ofício julga seus contemporâneos, às vezes de maneira virulenta, ele não é o juiz que sentencia se um objeto deve integrar ou não o conjunto de obras de arte. A prática crítica da época consistia, sobretudo, em esclarecer o leigo, em distribuir o privilégio do bom gosto cultivado, monopolizado por poucos, a fim de favorecer um alargamento da audiência. Os meios desta mediação cultural se encontram na filosofia, já crítica a partir de Kant, bem como na Estética, recentemente fundada como disciplina. Nesse contexto, citando apenas dois grandes exemplos, Denis Diderot distingue o que lhe parece belo ou feio, agradável ou repugnante, fiel ou não à realidade e, mais tarde, Charles Baudelaire estrutura a crítica a partir da experiência da produção da obra de arte, entendendo sua relação histórica e defendendo critérios autônomos.

A origem da crítica também foi motivada pela percepção estética burguesa, uma nova percepção em ascensão na esfera pública. O surgimento de um cidadão que é parte integrante e construtor de uma nova ordem social se fundamenta na convicção da soberania de um indivíduo cujo acesso ao conhecimento respalda sua posição na esfera pública. Mas, na situação atual da arte, o que é realizado como crítica hoje se distingue de sua atuação na modernidade. A presença forte do mercado e sua ocupação dos espaços públicos da arte, bem como o crescimento das instituições, restringem o campo de atuação da crítica e modificam suas relações com a arte.

Massimiliano Gioni, um dos curadores responsáveis pela 55ª Bienal de Veneza e membro da equipe curatorial do *New Museum* em Nova Iorque, afirma que “arte é o que a cultura decide ser arte, arte é muita coisa, e arte é também confiança nos critérios de alguém que diz que algo é arte”¹⁶. A arte existe além do circuito institucional, mas é a partir das instâncias institucionais que ela consolida o seu valor. Esse processo de valoração, que não

¹⁵ BELTING. *O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois*. p. 18.

¹⁶ QUEMIN (Org.). *O valor da obra de arte*. p. 89.

exclui o preço, é integrado pela reflexão crítica. A produção, as instituições e o mercado compõem as demais instâncias. Quando há um equilíbrio na inter-relação dessas diferentes instâncias que compõem o sistema das artes, a produção é fomentada e fortalecida. Porém, em sistemas menos consolidados em que há uma ausência da reflexão crítica e fragilidade institucional, o mercado predomina na definição dos valores artísticos. A predominância do mercado como maior instância de valoração limita a experimentação e restringe o impulso de resistência na arte. Essa é uma das consequências do enfraquecimento da crítica. Nesse ambiente, a crítica sobrevive longe do espaço público, em ensaios publicados em catálogos de exposições, subordinados aos interesses das instituições, que, em alguma medida, estão ligadas aos interesses mercadológicos e empresariais. Essa crítica, segundo Sônia Salzstein, demonstra pouco interesse em confrontar trabalhos contemporâneos com referências anteriores na história da arte, com a finalidade de “revelar uma capacidade interpretativa mais generosa e algum esforço de síntese”¹⁷. Dessa forma, a crítica atual não se interessa por construir uma reflexão em longo prazo, mas está a serviço da consequente superficialidade que é produto da racionalidade administrativa e econômica.

Com o agenciamento da função do crítico pelo mercado, a crítica inaugura novas relações com a arte se misturando cada vez mais com a produção artística, “assimilando, como seu, interesses e motivações que eram só da produção, buscando apresentar-se como uma modalidade própria da arte”¹⁸. Dessa maneira, crítica e produção artística estão amalgamadas na contemporaneidade e sua prática possibilita a construção de um caminho que garanta ao artista uma consciência emancipada em relação ao sistema das artes.

1.4 A crítica poética.

No contexto contemporâneo, é crescente a atuação de artistas em posições diversas do que poderíamos entender como produtor de obras de arte. Ao borrar os limites entre o que pode ou não ser um trabalho de arte, a função do artista também perde a rigidez dos limites “revelando-se mais como um trânsito, um certo deslocamento através das coisas combinado com a produção de um espaço particular de problemas”¹⁹. Essa ampliação da atuação - que pode sobrepor áreas como arte e ciência ou arte e ciência e filosofia - não dificulta a

¹⁷ SALZSTEIN. Transformações na esfera da crítica. In: FERREIRA. *Crítica de arte no Brasil*. p. 232.

¹⁸ SALZSTEIN. Transformações na esfera da crítica. In: FERREIRA. *Crítica de arte no Brasil*. p. 232

¹⁹ BASBAUM. O artista como curador. In: FERREIRA. *Crítica de arte no Brasil*. p. 235.

construção de um território próprio do artista e suas realizações e também afetam a atividade tradicional da crítica de arte.

A crítica é uma atividade filosófica evidenciada por Immanuel Kant e, segundo Lisette Lagnado,

[...] parece impensável se dizer crítico sem o domínio de conceitos básicos enunciados por Walter Benjamin (1892-1940). Afinal, a dicotomia entre forma e conteúdo não está superada em Greenberg, mas foi lindamente elaborada em Benjamin em “O autor como produtor”, de 1934.²⁰

Apesar disso, o arcabouço filosófico tem o hábito de apenas tangenciar as questões artísticas essenciais. Ao tomar as obras de arte como exemplos para seu competente desenvolvimento argumentativo, ou propor um discurso sobre a arte distante da produção artística efetiva, o pensamento filosófico tem dificuldades em compreender a arte como um campo produtor de conhecimento e, portanto, capaz de engendrar reflexão crítica no interior de seus processos. É o que Arthur Danto também reafirma em *O descredenciamento filosófico da arte* ao argumentar que o tratamento dado a arte pela filosofia no decorrer da história empenhou sistematicamente uma neutralização da arte a qual é “removida, por um lado, do domínio do uso e, por outro lado, do mundo de necessidades e interesses”²¹.

Uma das exceções a essa relação que a filosofia estabeleceu com as artes é realizada por Walter Benjamin. Filósofo e crítico, Benjamin repercute um conceito de crítica de arte que se define menos como o julgamento da obra que como método de seu acabamento²². Além de um conceito, a crítica benjaminiana é uma postura prática diante da obra que estimula uma *crítica poética*²³ cuja atuação exporá novamente a exposição, desejará formar ainda uma vez o já formado, irá completar a obra, rejuvenescê-la, configurá-la novamente²⁴. Tal configuração não se apoia sobre uma legislação estética e, portanto, questiona a atitude contemplativa comum ao modo tradicional de recepção da arte formatado na ascensão da burguesia. Deste modo, o observador passivo vai dando lugar ao observador ativo, cujo trabalho receptivo perfaz o objeto ou ação artística. Assim, a realização artística, compreendida como projeto ou obra inacabada, completa-se na recepção pública por meio da

²⁰ LAGNADO. As tarefas do curador. *Marcelina* - Revista do Mestrado em Artes Visuais da Faculdade Santa Marcelina. p. 9.

²¹ DANTO. *O descredenciamento filosófico da arte*. p. 43.

²² BENJAMIN. *O conceito de crítica de arte no romantismo alemão*. p. 75.

²³ O uso desse termo aqui está diretamente associado à sua origem grega *poíese*, cujo sentido está relacionado à criação, ou seja, não se trata de uma crítica poética enquanto forma literária própria da poesia.

²⁴ *Op. cit.* p. 75.

reflexão crítica. Para isso Benjamin propõe uma reconfiguração do conceito de crítica e, dessa forma, um reposicionamento do crítico diante da produção artística.

A ideia de uma crítica de arte poética não tem início com Benjamin. Ela se constitui como uma categoria de crítica de arte que precede os trabalhos do filósofo e tem Charles Baudelaire como um de seus representantes. O que encontramos em Benjamin é uma articulação teórico-filosófica da crítica poética a partir dos românticos alemães, como em Immanuel Kant encontramos o fundamento da crítica judicativa. O problema da crise da crítica de arte, sobretudo da crítica formalista, e seu possível declínio prematuro como gênero literário, também não é um assunto recente e têm recebido bastante atenção. Giulio Carlo Argan em seu livro *Arte e crítica de arte* inicia o último capítulo intitulado “A crise da crítica e a crise da arte” declarando “a renúncia e incapacidade da crítica de continuar a afirmar-se como juízo correspondente à orientação ou até mesmo aos enunciados ‘críticos’ das correntes artísticas mais recentes”²⁵. Segundo o autor, isso se daria porque tais correntes artísticas além recusarem uma submissão ao juízo também rejeitam “produzir o que quer que seja julgável”²⁶. Ainda segundo Argan, se a crítica age como mediação entre a arte e o público, orientando escolhas e interesses e, conseqüentemente, apoiando uma ou outra corrente, intervindo no seu contraste dialético e político, uma crítica em crise se manifesta como dificuldade de comunicação entre arte e sociedade²⁷. Também Hal Foster afirma o enfraquecimento da crítica como valor estético²⁸. E em *What Happened to art criticism?* de James Elkins lemos que “a crítica de arte [atualmente] é massivamente produzida e massivamente ignorada”²⁹. Nesse pequeno livro o autor mapeia, de forma bem objetiva, as mudanças sofridas pela crítica, ordenando a prática da crítica de arte contemporânea em sete categorias: ensaio para catálogo de exposições, tratado acadêmico, crítica cultural, discurso conservador³⁰, ensaio filosófico, crítica de arte descritiva e crítica de arte poética. Não é o foco da discussão desenvolvida aqui examinar cada uma dessas categorias, mas vamos nos deter em alguns comentários acerca da crítica de arte poética, última categoria traçada por Elkins.

Uma hidra de sete cabeças, é assim que a crítica é representada em *What Happened to art criticism?* e, dentre essas cabeças, a crítica poética é a mais proeminente. Esse destaque

²⁵ ARGAN. *Arte e crítica de arte*. p. 159.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ibid.* p. 23.

²⁸ Cf. FOSTER. O retorno do real.

²⁹ ELKINS. *What happened to art criticism?*. p. 4.

³⁰ *conservative harangue* é o termo usado por Elkins.

deriva da opinião popular sobre o propósito da crítica de arte, o qual seria criar um texto com valor literário³¹. Nesse caso, espera-se de um trabalho crítico que ele descreva a obra de arte contextualizando-a historicamente em um texto com boa qualidade literária. *Grosso modo*, a classificação de crítica poética oferecida por Elkins resume-se a um texto com alcance literário que mobilize o aparato da crítica tradicional, ou seja, os critérios de julgamento do trabalho artístico e a sua contextualização nas correntes artísticas, as quais, é importante ressaltar, raramente estão fundamentadas em outra experiência das artes para além da experiência euro-estadunidense. Assim, o conceito de crítica poética tratado pelo autor ainda permanece próximo de uma prática judicativa, mesmo que guarde algumas diferenças.

Mas se o ponto central que impulsiona a discussão aqui desenvolvida reside em refletir acerca das transformações da crítica, integra essa discussão pensar como a crítica permeia as atividades artísticas e como as atividades artísticas permeiam o trabalho crítico na produção artística contemporânea. Para tanto, é necessário voltarmos nossa atenção para os limites entre artista e produção crítica, pois, se tais limites são borrados, o mesmo acontece entre crítica de arte e artista.

1.5 Limites entre arte e crítica.

Há uma dimensão reflexiva na própria produção artística que faz com ela seja motora de sua própria crítica. Frederico Morais, autor que também reconhece a crise da crítica de arte afirmando ainda que os críticos “se ressentem da falta de critérios de julgamento”³², compreende essa forma motriz da arte em sua ideia de crítica aberta.

A crítica aberta, portanto, é aquela que não busca na obra de arte apenas um sentido, mas a sua multiplicidade, que não pretende submeter a obra a um controle rígido e mesquinho. “O crítico será tanto mais criador [...] quanto mais colhido ele está pela obra”. A nova crítica, portanto, não será judicativa.³³

A crítica aberta, a qual é uma forma de crítica poética, não se restringe ao texto. Ela pode ser um trabalho de arte que surge como crítica a outro trabalho de arte. Quando em sua dimensão textual, a crítica se estabelece sobre outra forma de relacionamento entre o texto e as artes, uma forma na qual a escrita desempenha um papel na expansão dos sentidos. Para tal

³¹ ELKINS. *What happened to art criticism?*. p. 49.

³² MORAIS. *Artes plásticas: a crise da hora atual*. p. 44.

³³ *Ibid.* p. 48.

desempenho, o jogo tradicional entre trabalho de arte e comentário crítico, a partir do qual a crítica textual se estrutura em uma premissa judicativa ou didática, é abandonado. Outro jogo, então, é requerido, segundo o qual a norma dos textos para abordar arte não parta de uma posição reativa frente as produções artísticas, mas ocupe uma posição inventiva. Ou seja, uma crítica poética não se movimenta exclusivamente a partir da reação ao trabalho dos artistas. Uma crítica poética amplifica a arte e os sentidos enquanto transpõe os limites formais entre análise e invenção.

O que realmente conta é a habilidade do texto em subverter o padrão de tempo tradicional (a cadeia passado-presente-futuro), interagindo com os trabalhos de modo a enfatizar sua atualidade e pertencimento ao presente: a combinação de texto prospectivo e trabalho de arte fabrica um agregado conceitual-sensorial que de fato opera como produção de real.³⁴

Ricardo Basbaum faz ecoar *O conceito de crítica de arte no romantismo alemão* no qual Benjamin também afirma que a arte é verdade, não ficção³⁵. Se há uma crítica de arte apoiada em parâmetros tradicionais que responde ao Sistema das Artes tornando-se responsável por converter a produção artística em objeto de um *corpus* profissionalizado de discursos, a crítica poética compreende um campo sensorial inseparável da rede conceitual e tal prática crítica se configura muito “menos como o julgamento de uma obra do que o método de seu acabamento”³⁶. Nessa perspectiva, a crítica é uma operação que aprimora, enriquece a produção das artes interrompendo uma regra de escrita sobre arte em que os artistas produzem e os críticos comentam.

Ao reproduzir infinitamente essa estrutura, uma certa hierarquia é produzida: artistas na base, como produtores de imagens; críticos e curadores (e galeristas) no topo, como aqueles responsáveis por organizar a discussão sobre o sentido dos trabalhos.³⁷

E ainda há aquela dimensão da crítica poética que não está ligada ao texto. Com a contingência em estabelecer claros limites entre artista e crítico, é possível à crítica assumir outras formas e, conseqüentemente, outros espaços. Na década de 1970 Frederico Moraes explora essa dimensão poética da crítica para além da forma textual em sua exposição *A Nova Crítica*. Nessa exposição, a primeira de uma série, os limites entre crítico e artista são difusos

³⁴ BASBAUM. *Manual do artista-etc.* p. 43.

³⁵ BENJAMIN. *O conceito de crítica de arte no romantismo alemão.* p. 76.

³⁶ *Ibid.* p. 75.

³⁷ BASBAUM. *Manual do artista-etc.* p. 42.

e seus trabalhos encontram sua força motriz na crítica suscitada por outras produções artísticas.

Cerca de duas décadas depois em que essa dimensão da crítica começa a ser explorada por Frederico Morais, a retomada da arte *site-specific*, na qual o relacionamento entre arte e lugar (*site*) é redefinido e a compreensão de espaço como algo físico vai perdendo lastro, também se torna um dos meios em que a crítica se faz presente como um dos operadores poéticos da produção artística. Artistas como Jimmie Durham, Maria Thereza Alves e Mark Dion, para citar alguns poucos nomes, trazem a crítica como um dos elementos formais inerentes aos seus trabalhos. Essa dimensão poética da crítica tem integrado a produção artística contemporânea e tencionando a experiência das artes provocando, para além da sensibilidade estética, a sensibilidade crítica do espectador.

CAPITULO II

Os limites da crítica de arte

O propósito deste capítulo é discutir alguns dos limites e possibilidades do discurso estético filosófico eurocentrado a partir da tradição artística africana. Dois são os trabalhos que direcionam essa discussão, “Aesthetics in Traditional Africa” de Robert Farris Thompson (1971), professor da Universidade de Yale e especialista em arte africana e afro-atlântica, e “Le concept d’'esthétique africaine’: essai d’une généalogie critique” de Roger Somé (1994), professor de etnologia da Universidade de Estrasburgo. O primeiro foi publicado pela primeira vez em 1968 na revista *Art News*, o segundo foi publicado no Brasil em 1994 pela Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.³⁸

A importância desses textos está, no caso de Thompson, em sua busca para identificar e estabelecer um vocabulário estético na arte tradicional iorubá e, a partir desse resultado, sustentar a existência de uma crítica de arte bastante fundamentada e comum à cultura Iorubá tradicional. Já no trabalho de Roger Somé, o conceito de “estética africana” (as aspas são usadas por Somé) é discutido a partir de um levantamento bibliográfico extenso, mas não exaustivo, de vários autores que, por meio de diferentes argumentos, afirmam a existência desse conceito. No entanto, Somé vê alguns problemas em afirmar a existência de uma estética africana. Segundo o autor, a noção de estética é uma construção eurocentrada e, portanto, intimamente relacionada com a cultura europeia. Partindo dessa compreensão, Somé desenvolve uma genealogia crítica do uso do conceito de estética aplicado ao pensamento crítico da arte africana. Essa genealogia levanta importantes questões, as quais são centrais para um pensamento sobre arte que não seja um instrumento de reprodução de uma única estrutura epistêmica, história e cultural. Com uma crítica mais contundente ao pensamento eurocêntrico, Somé propõe uma reflexão não só acerca dos limites de categorias estéticas quando aplicadas à arte africana, mas também acerca do significado da relação entre estética e obra de arte, sobretudo em expressões artísticas não-europeias.

Uma distinção precisa ser feita com clareza para a que argumentação que se segue seja considerada de modo apropriado. Tanto Somé quanto Thompson estão focados em suas análises na arte tradicional produzida em África e não em sua produção artística

³⁸ Não foram encontradas tradução para o português de ambos os trabalhos, portanto, optei por citar o texto de Robert Farris Thompson apenas na língua original, em inglês, e traduzir as citações extraídas do texto de Roger Somé.

contemporânea. Essa separação leva em conta a possibilidade de se produzir arte em linguagem “ocidental”, ou seja, a partir de pressupostos de uma história da arte euro-estadunidense, mas não desconsidera a produção artística para além desses pressupostos. Em 2016 o Wits Art Museum em Johannesburg organizou a exposição *Black Modernisms in South Africa* e seu projeto estava fundamentado no exame dos conceitos de modernismo e modernidade em relação à arte africana reunindo artistas que trabalharam entre 1940 e 1970 na África do Sul³⁹. Assim, embora seja evidente que haja uma produção artística variada e própria do continente africano, a argumentação que se segue privilegia a arte tradicional não só porque foram as escolhas de Somé e Thompson, mas ainda por que essa circunscrição propicia maior contraste, o qual é sempre um bom método quando o objetivo é buscar o limite de territórios distintos.

FIGURA 1: Dançarinos de Casamansa e policial, 1966. Gerard Sekoto, África do Sul, 1913-1993. Aquarela e guache sobre papel.

³⁹ Cf. Burocco, 2020.

2.1 Estética e crítica de arte na cultura iorubá.

Segundo Thompson, a estética nas produções artísticas tradicionais no continente africano é definida como a aplicação de noções consensuais de qualidade à problemas particulares de forma⁴⁰. Tais noções, ou conceitos, nascem de culturas orais como são, tradicionalmente, as culturas localizadas ao sul do Saara. A persistência da cultura oral sobre a escrita foi vista como um fator que impossibilitaria a existência de uma estética própria à arte produzida em África. O artista inglês e crítico de arte Roger Fry escreve no início da década de 1920: “*It is for want of a conscious critical sense and the intellectual power of comparison and classification that the ‘Negro’⁴¹ has failed to create one of the great cultures of the world*”.⁴² Thompson responde a essa afirmação apontando que não existe uma relação essencial entre crítica estética e linguagem escrita chamando atenção para o valor que a cultura denominada ocidental atribui à escrita e sua consequente desqualificação do conhecimento elaborado por culturas orais.

A socióloga nigeriana Oyèrónké Oyěwùmí afirma que a tradição oral pode confundir a mente cartesiana acostumada às categorias, já que na tradição oral espírito e matéria não estão dissociados. Ela afirma que nas culturas ocidentais a visão é o sentido prevalente para a apreensão da realidade, enquanto em culturas orais, como na cultura Iorubá, a audição desempenha um papel importante. Nas culturas que privilegiam a visão há uma forte necessidade de contextualização mais ampla para dar sentido ao mundo enquanto para os povos iorubá, apesar do valor da audição, a apreensão da realidade é uma atividade sensorialmente difusa. Essa distinção faz com que Oyěwùmí sugira o termo “cosmopercepção” para descrever o modo de apreensão do mundo por diferentes grupos culturais enquanto “cosmovisão” está concentrado na lógica cultural de sociedades fundamentadas no privilégio ocidental da visão.⁴³ Além disso, historicamente, a escrita, como marca distintiva entre o civilizado e o primitivo dentro da estrutura do mito ocidental, possui

⁴⁰ THOMPSON, 1971, p. 374.

⁴¹ *Negro* deriva de *niger*, palavra latina para designar a cor preta. Entretanto, no final do século XVIII o termo assume um sentido pejorativo e é usado para estabelecer as relações de poder entre África e Europa. Dessa forma, o termo *Negro* não se refere apenas à cor da pele, mas traz consigo um conjunto de termos associados, tais como primitividade, animalidade, preguiça, etc. Buscando desconstruir essa linguagem colonial o termo Black passa a ser usado em inglês, mas em português, no Brasil e em Portugal, essa diferenciação não acontece. Dessa forma, no decorrer deste artigo, seguindo discussão iniciada pela filósofa, psicanalista e artista multidisciplinar Grada Kilomba, os termos “negro” e “negra” estarão entre aspas marcando o problema que persiste no uso desses termos. Para ampliar a discussão sobre o assunto cf. KILOMBA, Grada. *Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano*. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

⁴² THOMPSON, 1971, pp. 374-375.

⁴³ OYĚWÙMÍ, 2021, pp. 29.

um significado fundamental no processo de colonização e na luta de pessoas escravizadas por liberdade. Para um dentre tantos outros casos, Frederick Douglass, apesar da proibição de seu senhor, quando criança aprende a escrever sozinho, copiando uma cartilha, estudando a Bíblia e outros livros aos quais ele tinha acesso. Fazia isso sempre à noite, na clandestinidade⁴⁴.

Embora esse seja um assunto importante para discutir a lógica da colonização e o racismo epistêmico operado por ela, não é um dos objetivos deste artigo promover um debate acerca da relação entre as sociedades baseadas na oralidade e as sociedades baseadas na escrita. No entanto, é interessante observar que esse problema é colocado logo nas primeiras linhas do artigo de Robert Thompson. O autor não parece interessado nas diferenças que estariam implicadas na lógica de produção de conhecimento por meio da oralidade ou por meio da escrita. Em seu texto encontramos uma transposição direta dos conceitos orais da cultura iorubá para a linguagem escrita ocidental e, como coloca Oyèwùmí, há outras concepções de mundo que não podem ser explicadas apenas por meio da cosmovisão, elas exigem uma “cosmopercepção”. Mesmo no estudo da estética, uma ciência do sensível, esse problema permanece.

Outro aspecto comum que Thompson parece ignorar em suas análises é a historicidade da produção artística tradicional. Nesse ponto, ele repete a estrutura da História da Arte enquanto disciplina, a qual admite um desenvolvimento histórico cronológico para determinadas culturas, enquanto outras, as culturas tradicionais, são lidas a partir de um eixo ahistórico que as imobiliza no tempo. Sally Price em seu artigo “A arte dos povos sem história” discute o problema dessa compreensão de uma arte tradicional ao extremo perpetrada pelas afirmações comuns feitas por antropólogos e historiadores de arte. As produções artísticas tradicionais de povos marginalizados pela historiografia clássica partem do pressuposto de uma ausência de desenvolvimento histórico sustentada por uma “imagem de povos artisticamente conservadores ao extremo, sepultados na tradição, encurralados por costumes ancestrais e que só reconhecem o tempo passado através de relatos míticos da criação”.⁴⁵ Embora o artigo de Thompson não trate esse aspecto diretamente, sua tentativa de mapeamento de termos críticos pressupõe uma produção artística tradicional atemporal enquanto não há uma referência ao período de produção dos trabalhos nem a qualquer processo de desenvolvimento temporal das categorias estéticas apontadas, mas há apenas a ênfase em produções artísticas tradicionais. Considerar uma arte produzida a partir de pressupostos de uma história da arte euro-estadunidense não inviabiliza a existência de uma

⁴⁴ Cf. Davis, 2016.

⁴⁵ PRICE, 1996, p. 206.

produção artística tradicional contemporânea, rejeitando, portanto a perspectiva clássica segundo a qual “a arte pode ser ‘tradicional’ ou ‘contemporânea’, ‘autenticamente primitiva’ ou ‘contaminada por influências’ externas”.⁴⁶ Negar a historicidade de povos ágrafos não é apenas reafirmar um laço essencial entre escrita e história, mas parte ainda da pressuposição de que essas sociedades tradicionais não estão fundamentadas na ideia de indivíduo, o que faz com que seus membros sejam, até certo ponto, intercambiáveis, que todos possuam os mesmos conhecimentos culturais e as mesmas capacidades.⁴⁷

Quando a arte tradicional produzida em África alcançou admiração na Europa, levada primeiro pelas mãos dos colonizadores franceses e alemães, a não priorização do domínio de um sistema ortográfico comum às culturas africanas, aliada ao pensamento etnocêntrico europeu, fez com que a admiração suscitada pelas produções artísticas não compreendesse, ou sequer se interessasse, pelos parâmetros de qualidade responsáveis por dar forma às obras. Essa incompreensão, que parte de uma suposta falta de resposta estética atribuída pelos estrangeiros aos povos “negro”-africanos, Thompson afirma ser derivada de uma espécie de diferença simbólica decorrente do encontro entre seres humanos “civilizados” e “primitivos”.⁴⁸ O desenvolvimento dos estudos pós-coloniais nos Estados Unidos, dos estudos decoloniais/descoloniais na América Latina e a crítica elaborada pela produção artística contemporânea acerca da historiografia tradicional da arte, a qual serviu por séculos ao trabalho de imposição do pensamento eurocêntrico como motor de uma chamada “arte universal”⁴⁹, possibilita-nos perceber essa questão de outra maneira. A ausência de discussões sobre os parâmetros, e mesmo existência, de uma estética africana na arte tradicional é uma das consequências da imposição da cultura eurocêntrica como parte do projeto colonizador dos territórios africanos e não, simplesmente, uma consequência das diferenças simbólicas entre os povos.

A arte tradicional africana está imersa em seu contexto sociocultural, não restrita à prática religiosa e sujeita ao ajuizamento estético de qualquer pessoa pertencente à cultura africana, afirma Thompson. Dessa forma, qualquer membro da população é capaz de emitir juízos estéticos fundamentados sobre as produções artísticas de seu povo. No entanto, como veremos a seguir, é importante destacar que o autor, em suas análises, restringe-se à cultura Iorubá para o desenvolvimento de sua tese. Ainda que essa cultura seja bastante significativa

⁴⁶ PRICE, 1996, p. 210. *Grifo meu.*

⁴⁷ Cf. PRICE, 1996, p. 211.

⁴⁸ THOMPSON, 1971, p. 376. (“civilized’ and ‘primitive’ man”, as aspas são do próprio autor).

⁴⁹ Cf. BELTING, 2012.

no território africano, África é um continente e, como tal, é formado por vasta diversidade cultural (FIGURAS 2⁵⁰ e 3⁵¹)

FIGURA 2: Imagem com músicos do santuário de Sango, início do século XX. Escultura Iorubá em madeira (73,5 cm de altura). Fonte: DELAFOSSE, 2012, p. 101.

⁵⁰ “Divindade iorubá do trovão e do relâmpago, controladora da chuva, Sango, recebe essas esculturas de seus devotos. Os santuários não eram apenas dedicados a pacificá-lo, mas também a aproveitar seu poder dinâmico para benefício comum. A figura feminina de pé aqui representa uma sacerdotisa destinada a apaziguar o princípio fecundo da natureza; ela sacode chocalhos junto com outros músicos em louvor a Sango. O penteado de crista alta, usado tanto por sacerdotes homens quanto por mulheres, a identifica como uma médium esperando a descida de Sango. A tinta azul do penteado e da pelve da figura, assim como os cocares dos músicos, têm como objetivo embelezar a talha”. DELAFOSSE, 2012, p. 101.

⁵¹ “Figuras altas e esguias como essa são creditadas ao Bongo e frequentemente classificadas com as figuras memoriais do povo da África Oriental, como o Konso e o Gato da Etiópia. A forma geral semelhante a um poste de uma figura humana em uma postura ereta, com os joelhos flexionados e os braços mantidos próximos ao corpo. Além das características faciais, há poucos detalhes esculturais”. DELAFOSSE, 2012, p. 135.

FIGURA 3: Figura solene (Bongo), início séc. XX.
Sudão.
Escultura em madeira e metal (altura 200cm).
Fonte: DELAFOSSE, 2012, p. 135.

Circunscrever a arte africana à produção artística Iorubá faz com que o autor tome a expressão da parte como expressão do todo, o que produz uma falsa coesão de pensamento e promove certo apagamento da multiplicidade de expressões artísticas locais. Logo, é sob a cautela da consciência da diversidade do território africano que os argumentos de Thompson devem ser lidos. Sobretudo porque eles discutem possíveis atributos estéticos formais que determinam parte da produção artística que consolidam a existência de uma crítica estética em África (FIGURA 4).

FIGURA 4: Máscara Ndimu, início do século XX.
Tanzânia.
Madeira, pigmento branco, fibras vegetais (altura 47).
Fonte: DELAFOSSE, 2012, p. 137.

Assim, na produção Iorubá, Thompson afirma existir um domínio crítico consistente dos parâmetros estéticos formais dos trabalhos tradicionais de arte, os quais são submetidos a um ajuizamento atento à análise da qualidade desses trabalhos.

When Yoruba criticize art—and I have met a few patrons who were willing to assess the merits of sculpture on altars to the gods—they often speak fluently and convincingly of the delicacy of a line or the roundness of a mass, attesting, again and again, a refined ability to identify swiftly the aesthetic components of form.⁵²

⁵² THOMPSON, 1971, p. 375.

A qualificação do objeto segundo suas características formais implica um conhecimento estético sistematizado e compartilhado. No decorrer de suas pesquisas da cultura Iorubá, Thompson extrai critérios estéticos que ele recolhe dos comentários sobre os trabalhos de arte, que provam ser baseados em uma ideia consensual de gosto: “*Each criterion, a named abstraction, defined a category of elegance or finish by which Yoruba recognize, greet, and explain the presence of art*”.⁵³ Uma dessas categorias é *jijora*, termo iorubá traduzido pelo autor como “*mimesis at the mid-point*”⁵⁴, ou seja, *jijora* corresponderia a um tipo de mimese que ocupa um meio termo entre a abstração absoluta e a semelhança absoluta. Para a cultura tradicional iorubá, o retrato à maneira ocidental não é bem visto. Uma representação figurativa, como uma escultura com expressões idênticas as de uma pessoa, é algo sombrio. Contudo, se as esculturas não podem parecer tão reais, elas também não podem ser excessivamente abstratas. Para a arte tradicional iorubá, é possível representar características humanas, no entanto, não é agradável figurá-las com semelhança próxima ao real. A mimese iorubá estaria no ponto entre a imitação realística das formas e a abstração total das formas. Isso significa uma compreensão de mimese já um pouco distanciada da figuração apresentando, com isso uma insuficiência das teorias da arte que buscam sustentação numa história evolutiva da representação nas artes, tais como a teoria de Arthur Danto em “Após o fim da arte”, para pensar as expressões iorubá.

Tomando a abordagem de Gombrich com moeda corrente, o progresso é possível sobretudo porque existem dois componentes um manual e o outro perceptual. Foi o último que revelou discrepâncias na adequação representacional, e é importante levar em conta o fato de que a própria percepção experimentou relativamente poucas mudanças no período em questão – digamos, de 1300 a 1900 – e de outra forma não haveria possibilidade de progresso: *o progresso tem de se dar nas representações que pareçam cada vez mais com a realidade visual [...]*.⁵⁵

A visibilidade (em Iorubá, *ifarahòn*) seria outra categoria estética proeminente para avaliar a qualidade acentuada da beleza na escultura entre os iorubá tradicionais. A visibilidade refere-se à clareza de forma e linha que ganha contornos humanos, mas não como imitação dos traços que desenharam a forma humana. O que a visibilidade apresenta é a impressão de padrões humanos a fenômenos naturais brutos, algo como uma marca da interferência da racionalidade humana no mundo. Thompson oferece um exemplo

⁵³ THOMPSON, 1971, p. 376.

⁵⁴ *ibid.*, p. 376

⁵⁵ DANTO, 2014, p. 54.

significativo para a compreensão da extensão desse conceito quando cita que a frase "*this country has become civilized*" significa literalmente em Iorubá "*this portion of the earth has lines upon its face*".⁵⁶ Esta frase, na língua iorubá, ainda se torna mais interessante porque nela há uma ambiguidade interessante entre linha e cicatriz.

As análises de Thompson são concisas. *Aesthetics in Traditional Africa* é um trabalho curto e a noção de mimese é a categoria estética tratada de maneira mais detalhada pelo autor. Assim, a descrição dos conceitos desenvolvida aqui acaba por repetir a vagueza deixada pelo próprio Thompson. Conceitos como luminosidade, simetria e delicadeza são critérios estéticos que surgem praticamente apenas citados ao longo do texto. O *efebismo* (*òdó* em Iorubá) ganha atenção um pouco maior, mas ainda sem ultrapassar um curto parágrafo. Em resumo, tal categoria estética diz respeito à representação da humanidade no que seria o ponto ideal da fisicalidade, o qual estaria entre os extremos da infância e da velhice. Segundo a categoria de *efebismo*, as esculturas tradicionais devem representar, portanto, traços do corpo jovem.

Todos esses critérios relacionados por Thompson funcionariam como uma unidade que ele descreve como “estética Iorubá”.

2.2 Sobre os conceitos de “arte africana” e “estética africana”.

Roger Somé em *Le concept d'“esthétique africaine”*: *essai d'une généalogie critique* publicado no Brasil em 1994 na Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da cidade de São Paulo analisa o aparecimento do conceito de “estética africana”, o qual surge contemporaneamente ao conceito de “arte africana” (em ambos os termos mantenho as aspas do autor). O que ele denomina por arte africana nesse texto são as produções artísticas tradicionais das populações de África localizadas ao sul do Saara, mas não se limitando às expressões da cultura Iorubá. Somé aponta o ato de reconhecimento da “arte africana” como um fato que influenciou uma busca por constituir uma “estética africana”, como se todo discurso sobre arte fosse, necessariamente, um discurso estético. Assim como Thompson, Somé enfatiza a tradição oral como principal meio de informação para os estudos dos objetos de arte *negra*. Esses estudos acontecem, principalmente, por meio do diálogo com as pessoas que promovem o acesso à arte africana, possibilitando um conhecimento do desenvolvimento sócio-cultural do trabalho artístico.

⁵⁶ THOMPSON, 1971, pp. 377.

Sobre a emergência da ideia de uma “estética africana”, ela foi afirmada primeiramente pelos escritos ocidentais e depois por aqueles africanos desejosos em refutar as teses, ou mesmo contestar as teses, segundo as quais pessoas *negras* eram seres humanos sem civilização, ou seja, selvagens. Ao grupo desses intelectuais africanos se juntam ainda alguns africanistas ocidentais, escreve Somé. Dentre esses autores, há aqueles que afirmam que existe, na arte tradicional das regiões subsaariana de África, obras que corresponderiam à arte liberal ou ainda ao movimento artístico francês motivado pela teoria da “arte pela arte” (*l’art pour l’art*). Somé aponta muitos problemas nessa correspondência e seus argumentos são construídos num diálogo direto com a terceira crítica kantiana.

2.3 Os problemas do gosto na construção de uma “estética africana”

O termo “arte pela arte” surge pela primeira vez na França no início do século XIX. Benjamin Constant em 1804 escreve, para resumir uma discussão sobre a estética kantiana que “a arte pela arte” é sem propósito, pois todos os propósitos pervertem a arte. Portanto, a ela cumpre o propósito de não ter propósito.⁵⁷ Mais tarde Théophile Gautier e Charles Baudelaire serão nomes defensores do movimento “da arte pela arte”, o qual é definido por Gautier da seguinte maneira: “não só a forma pela forma, mas também a forma pelo belo, abstraída de qualquer ideia estranha, de qualquer desvio em proveito de qualquer doutrina, de toda a utilidade imediata”.⁵⁸

It is clear, we may conclude, that the phrase l’art pour l’art was used in 1804 as synonym for the aesthetic concept of disinterestedness [grifo meu], which Kant had expressed as “purposiveness without purpose.” With the return of the Bourbon kings in 1815, snatches of aesthetic theory coming through Kant and deemed Kantian were brought to Paris by various intermediaries, none of them prepared to transmit the Critique of Judgment whole or well understood. Under various rubrics the “new aesthetics” spread in Paris; gradually l’art pour l’art became the name of the movement as well as the rubric of its central doctrine.⁵⁹

Em sua terceira crítica Kant estabelece as determinações do juízo de gosto, o qual provoca uma reestruturação da teoria estética ainda centrada no efeito e, portanto, organizada a partir de prescrições lógicas para a apreciação. Como faculdade de ajuizamento de um

⁵⁷ WILCOX, 1953, p. 360.

⁵⁸ GAUTIER *apud* VENTURI, 2013, p. 255.

⁵⁹ WILCOX, 1953, p. 377.

objeto ou representação, o gosto produz uma satisfação emancipada de conceito e independente de todo o interesse. Essa satisfação, uma sensação subjetiva e particular cujo princípio é a beleza, é, ao mesmo tempo, um julgamento universal e objetivo. A faculdade de ajuizamento estético seria uma propriedade comum a todos os indivíduos, o que pressupõe sua universalidade. Embora a sensação do belo não possa ser comunicada por conceito, ela é partilhada por uma comunidade sensível.⁶⁰ Desse modo, o juízo de gosto, motivado pela beleza sem conceito e sem interesse, torna a avaliação estética autônoma em relação à lógica racionalista e retira a arte do campo da finalidade, afastando-a da satisfação imediata comum à vida cotidiana. Ao atribuir à beleza um princípio subjetivo não limitado a um subjetivismo, Kant apresenta para a sensibilidade uma saída da subordinação à tradição racionalista. A teoria da “arte pela arte” endossa uma produção artística na qual sua autonomia se torna sinônimo de uma arte sem objetivos, voltada apenas para ela mesma e, portanto, sem conexão com a vida efetiva. Nesse ambiente, em resumo, as questões formais da obra de arte assumem o protagonismo das produções artísticas ligadas ao movimento Arte pela Arte. Baseado nesse pensamento, a pesquisa de Carl Einstein em *A escultura negra*, sustenta que o significado de uma obra não é importante para sua apreciação, mas sim pensar a sua forma tal como ela nos afeta. Einstein é um dos mais fiéis representantes da tese formalista em seus estudos sobre a estética africana.

A existência de uma produção artística em África para a qual a teoria da Arte pela Arte poderia ser aplicada também foi evocada por Frank Willet em *A arte africana*. Neste trabalho, dentre outras expressões, são tratadas a arte decorativa dos Bawoya do Congo e a gravura utilizada na produção de certos utensílios pelos Iorubá. O que Willet considera como arte decorativa, Somé pergunta se não seria, na verdade, arte profana, endossando a declaração de Thompson acerca de uma existência comum de uma produção artística em África que não está restrita à religião. Esse endosso entra em conflito com o pensamento de Michel Leiris em seu trabalho “Arte e povos negro-africanos”, o qual constata que os Peuls Bororo, na Nigéria, têm “um gosto agudo da beleza das formas’ mesmo se esse povo não produz nada que se possa denominar ‘objeto de arte.’”⁶¹ Para afirmar a existência de uma arte contemplativa própria aos povos negro-africanos, os autores não hesitam em falar da “percepção de beleza na cultura africana’ (Harris Memel-Foté), do ‘sentimento estético do Negro’ (M. Leiris), de ‘estética negro africana’ (Senghor), de ‘estética *fang*’ (Fernandez) ou

⁶⁰ Kant, 2010, p. 47-92.

⁶¹ “[...] um goût aigu de la beauté des formes’ même si ce peuple ne produit ‘rien que l’on puisse étiqueter ‘objet d’art’”. SOMÉ, 1994, p. 118.

ainda de ‘estética iorubá’ (Thompson)”.⁶² Comum a todos estes estudos é o fato de que eles buscam mostrar que existe uma estética própria aos povos “negro”-africanos. Essa estética seria perceptível através da existência de um vocabulário correspondente a certas noções fundamentais de estética clássica - a beleza, por exemplo - ou através da expressão de um sentimento estético.

Seguindo Carl Einstein, Franz Boas em *Primitiv Art* afirma a universalidade da sensibilidade ao belo. Para ele, o prazer estético existe em todo lugar. Implicada nessa conclusão há um argumento que estabelece a complexidade da questão estética para os povos não-europeus, como se os fundamentos para o pensamento estético possuíssem uma origem diversa. Essa complexidade, que ele não examina, tem a possibilidade de uma expressão do sentimento que poderia ser percebida em sua pureza, que se apresenta como prova da existência de uma estética, nos diz Somé. De fato, se a dança africana, por exemplo, exerce um papel social, ela é ainda capaz de emocionar um indivíduo e de provocar um prazer imediato. É dessa maneira que é possível observar os funerais dagara, em Burkina Faso, nos quais as pessoas, a fim de manifestar sua satisfação de ver alguém dançando bem, começam, por sua vez, a dançar. Às vezes também, o fato mesmo de dançar, ou de não dançar, é uma expressão da boa ou má qualidade da música. A possibilidade de um indivíduo manifestar um sentimento imediato como resposta a estímulos estéticos existe nos povos não-europeus. No entanto, pergunta Somé, é por isso que esses povos dispõem de um discurso constituído sobre a forma das coisas que produzem? Em que consiste, afinal, o discurso estético para que possamos aliá-lo imediatamente à existência da arte em uma sociedade? Dentre essas questões incisivas, Somé ainda lembra que, mesmo com a consolidação da estética como disciplina filosófica, cujo sentido moderno é dado por Alexander Baumgarten, na Europa, em 1750, a filosofia demonstra, historicamente, uma postura controversa em relação à arte. Arthur Danto, em “O descredenciamento filosófico da arte” expõe, por um lado, o controle ao qual o pensamento filosófico esteve empenhado em submeter à produção artística desde Platão e o problema das imagens. Dessa forma, embora pareça óbvio, é importante evidenciar que as questões estéticas que têm origem na tradição europeia trazem a marca dessa historicidade.

Franz Boas, segundo as considerações de Roger Somé, apesar de uma pretensão à generalização, propõe pensar uma estética africana que parte da sensibilidade do povo negro à beleza bem como da existência, nas culturas “negro”-africanas, de noções ligadas à estética filosófica, mas de origem diversa. Boas pertence a uma tradição de autores influenciada pela

⁶² SOMÉ, 1994, p. 118.

atitude etnológica que, de Marcel Griaule a Michel Leiris passando por Jean Laude e Jacqueline Delange, tem sempre denunciado a tendência etnocêntrica das análises ocidentais sobre a arte africana. Eles frequentemente condenam a atitude ocidental que consiste em observar as outras culturas através de seu próprio filtro, diria hoje Louis Perrois designando essa atitude pela expressão: “le regard du blanc”.⁶³ Jean Laude em seu *Les arts de l’Afrique noir* escrito em 1966 recusou as aproximações feitas entre o estilo barroco ou o gótico, por exemplo, e a arte africana. Para ele, cita Somé,

[...] o aspecto “terrificante de certas máscaras e estatuetas que são atribuídos ao clima de insegurança no qual vivem os povos que delas se utilizam” é uma maneira de “determinar ao sentido de uma expressão presumida em referência aos modelos cujo código e os sistemas de valores são diferentes.”⁶⁴

E por que querer assimilar a arte africana ao estilo barroco ou a um outro? Poderia essa comparação, por si só, ser justificada? Por que afirmar imediatamente a existência de uma “estética africana” como se isso fosse necessário?⁶⁵ A essas questões o autor introduz um elemento de resposta afirmando, como em sua hipótese de partida, que os defensores de uma “estética africana” fundam suas teses sobre a possibilidade de uma apreciação do objeto artístico “negro” do ponto de vista de sua forma, abstraindo sua função. Pouco importa se o objeto foi feito para um determinado culto ou qual função social ele exerce. Até certo ponto, para a teoria estética, o objeto deve ser visto por ele mesmo, sendo essencial, portanto, a perfeição de sua forma. No entanto, Memel-Foté, antropólogo nascido na Costa do Marfim, afirma que a visão do belo na cultura africana é uma visão ativa a qual leva ao desenvolvimento teórico de uma filosofia da ação. Há nela uma concepção religiosa, uma concepção ética e a ela está implicada ainda uma política que afeta a arte.⁶⁶ Foi nesse contexto que alguns intelectuais africanos e africanistas desenvolveram conceitos que se apresentam como uma reivindicação da “estética africana”. Excetuando-se as análises estilísticas da escultura africana, notadamente aquelas feitas por Perrois⁶⁷, a maior parte dos estudos estéticos tendem a mostrar que os povos “negro”-africanos são capazes de sentimentos estéticos, buscando combater a ideia racista sobre a existência de seres humanos primitivos

⁶³ “o olhar do branco”, *apud* SOMÉ, 1994, p. 121.

⁶⁴ “[...] *l’aspect ‘terrifiant de certains masques et statuettes que l’on attribue au climat d’insécurité dans lequel vivaient les euples que les utilisent’, est une manière de ‘déterminer le sens d’une expression résumée en référence à des modèles don’t le code et les systèmes de valeurs sont différents’.*” SOMÉ, 1994, p. 121.

⁶⁵ SOMÉ, 1994, p. 121.

⁶⁶ SOMÉ, 1994, p. 122.

⁶⁷ Cf. PERROIS, 2008.

que, em sua estrutura racional e sensível, diferem dos seres humanos civilizados. Isso acontece porque certos estudos insistem sobre o aspecto conceitual enquanto outros, a partir dos termos traduzidos de línguas autóctones, estabelecem uma classificação da apreciação estética. O que nos faz retornar ao caso dos estudos de Robert Farris Thompson em *Aesthetics in Traditional Africa*.

2.4 Sobre a inexistência de uma “estética africana”.

Em 1971, Thompson afirmava que a arte da sociedade africana não serve unicamente à religião.⁶⁸ Essa constatação sobre a existência de uma produção artística autônoma em África garante ao especialista em arte africana e afro-atlântica a perspectiva para o desenvolvimento de seus estudos acerca dos Iorubá, determinando, assim, uma classificação dos critérios de apreciação estética. Ele mostra que a crítica de arte iorubá dispõe de vários critérios de apreciação, dentre os quais *jíjora*, termo que, segundo exposto nos parágrafos iniciais deste artigo, é traduzido por Thompson como “mimesis at the mid-point”, mas que Somé se limita a traduzir apenas como semelhança (*ressemblance*). Além do conceito de mimese (*jíjora*), Somé também cita a visualidade, a clareza da linha e o *efebismo*.

Sem retomar aqui a exposição dos critérios de apreciação iorubá descritos por Thompson, convém precisar que sua análise não é fundamentalmente diferente de outros estudos precedentes centrados em sustentar a existência de uma “estética africana”, é o que aponta Somé. Mesmo que Thompson afirme a existência de um vocabulário específico à crítica de arte Iorubá, sua análise trata de formular teoricamente os critérios dos quais se utilizam os iorubá para julgar suas produções artísticas. Dessa forma, a possibilidade da existência de uma “estética iorubá” se encontra mais na própria reflexão de Thompson que na produção artística em questão. Para Somé, a estética descrita por Thompson não é em nada mais iorubá que ocidental ou, no máximo, estadunidense, pois a estética não consiste somente na existência de termos que permitam refletir sobre um trabalho artístico.

Na análise de Somé, os critérios de avaliação estética admitidos por Thompson para determinar o conceito de mimese - ou semelhança - nas esculturas iorubá estão, na verdade, relacionados ao ritual no qual o objeto escultórico é integrado. O que significa que o escultor mantém uma relação primordial com o ritual durante o qual a estátua é usada, deixando aos

⁶⁸ THOMPSON, 1971, p. 375.

elementos formais do objeto esculpido um significado real apenas em relação à sua funcionalidade. Assim, a apreciação estaria ligada primeiramente à utilidade do objeto e depois à sua forma. No entanto, a forma é um elemento essencial na expressão do discurso estético. E nesse sentido, os demais critérios estéticos estabelecidos por Thompson - visibilidade, luminosidade, brilho, *efebismo* – em seu estudo crítico da arte Iorubá são postos em questão por Somé. Além disso, se a apreciação estética é possível porque existem noções para esse efeito, o julgamento estético irá se produzir sempre? O próprio Thompson reconhece, em seu texto, que dentre os iorubá, quem possui esculturas se recusa a apreciá-las, provando que nem todas as pessoas podem ter um julgamento sobre não importa qual objeto. A natureza dessa recusa não é explorada pelos autores em seus textos, mas isso não impede Somé de, a partir dessa constatação, sustentar que essa atitude revela uma prática inconciliável com o julgamento estético, numa referência ao pensamento kantiano. O juízo de gosto supõe uma liberdade total diante da possibilidade de apreciação de um objeto, já que tal conceito integra um projeto de construção da subjetividade do sujeito moderno segundo uma racionalidade livre e autônoma.

Sem síntese, Somé descreve uma reserva em relação às categorias estéticas de apreciação descritas por Thompson, porque a apreciação das esculturas é tributária de sua função em primeiro lugar. Isso significa que os critérios estéticos não estão relacionados à execução formal do objeto, mas sim à utilidade do objeto. Contrariando a compreensão da beleza perpetuada pela estética europeia, H. Memel Foté afirma que “a visão do belo pelos povos negros-africanos é uma visão ativa”.⁶⁹ Dessa maneira, o valor estético dos objetos é submetido ao seu contexto de uso, o que subordina a arte iorubá às exigências da vida imediata. Consequentemente, é possível, de fato, fundar a legitimidade de uma “estética africana” sobre a existência de categorias que são tidas como categorias estéticas, no sentido europeu do termo? Somé deixa suficientemente claro que a resposta a essa pergunta é negativa. Embora ele demonstre, por meio de uma longa análise de expressões usadas nas línguas originais de África para denominar a beleza, que a existência de um sentimento estético nos povos “negro”-africanos é indubitável, essa beleza não pode ser pensada a partir de categorias europeias. Há uma necessidade de pensar a expressão estética de África por meio de categorias próprias, como descreve Théophile Obenga: “o belo é um caleidoscópio, variável ao infinito. Por outro lado, o ‘feio’ é inestético, o que significa, privado de vida,

⁶⁹ FOTÉ *apud* SOMÉ, 1994, p. 122.

estático em seu estado, uma espécie de carbono inerte”.⁷⁰ Mais do que procurar meios de aplicar um discurso estético construído a partir de categorias alheias para construir uma “estética africana”, Somé está interessado em discutir e ampliar a compreensão das expressões estéticas produzidas em África a partir delas mesmas, ou seja, sem que haja necessidade de uma adequação a conceitos exógenos. Essa reivindicação, exposta em sua genealogia crítica do conceito de “estética africana”, compõe as manifestações do pensamento contemporâneo sobre arte. No mesmo ano em que a Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia de São Paulo publicou o artigo de Roger Somé, o historiador da arte Hans Belting escrevia o prefácio de seu livro “O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois”, no qual ele afirma que:

A arte universal emerge finalmente como quimera de uma cultura global pela qual a história da arte é desafiada como um produto da cultura europeia. Em contrapartida, as minorias reclamam sua participação numa história da arte de identidade coletiva em que não se veem representadas.⁷¹

Compartilhando perspectivas semelhantes acerca dos limites do pensamento europeu para a compreensão dos critérios de produção de manifestações artísticas, Somé conclui seu ensaio afirmando que o problema da “estética africana” não reside numa reflexão sobre a capacidade ou incapacidade dos povos africanos de produzir coisas belas ou de possuir ou não uma sensibilidade ao belo. Essas questões tratadas pelos autores preocupados em afirmar a sensibilidade dos povos africanos para a arte não são fundamentais. A real dificuldade, afirma Somé, situa-se em saber em quais condições os objetos produzidos pelos povos africanos, que surgem num contexto cultural não-ocidental, podem ser objetos de um discurso que respeita as regras de certa “ciência” (em referência a definição de estética como “ciência do belo”). Em mais um de seus questionamentos precisos, ele escreve “Quais são os limites dessa estética clássica ocidental e porque todas essas categorias não são aplicáveis à ‘arte africana’?”⁷²

As possibilidades de existência de uma estética africana são inexatas, afirma Somé na conclusão de seu ensaio, mas se deve existir um discurso de conformação estética sobre arte tradicional produzida em África, e não uma “estética africana”, esse discurso ainda está em construção.

⁷⁰ OBENGA *apud* SOMÉ, 1994, p. 125.

⁷¹ DANTO, 2016, p. 18.

⁷² “*Quelles sont les limites de cette esthétique classique occidentale et pourquoi toutes ses catégories ne sont-elles pas applicables à l’art africain’?*”. (SOMÉ, 1994, pp. 130).

CAPITULO III

O lugar da crítica.

O espaço expositivo dos museus, os quais Theodor Adorno define como “mausoléu da cultura”⁷³, é uma espécie de equipamento grandioso, sobretudo se falarmos dos grandes museus. Sabemos que essas instituições possuem implicações políticas e culturais, no entanto, há um esforço para manter essas implicações encobertas. Embora, atualmente, haja um movimento de descolonização⁷⁴ que avança para a ocupação desses lugares, o espaço público do museu é estruturado por meio da propagação de determinados valores culturais como valores hegemônicos e de superioridade epistêmica. Há uma divisão entre o espaço oculto do museu, em que o conhecimento é produzido e organizado, e os espaços públicos, no qual esse conhecimento é oferecido para consumo passivo.⁷⁵ Sobre esse modelo de atuação, o crítico estadunidense Douglas Crimp escreve:

A história cultural, à qual Benjamin opõe o materialismo histórico, é exatamente o que o museu oferece. Ele arranca os objetos de seus contextos históricos originais não como um ato de celebração política, mas com o objetivo de criar a ilusão do conhecimento universal.⁷⁶

O artista Fred Wilson revela com muita clareza esse discurso monológico dominado pela voz cultural autoritária dessas instituições em seu trabalho *Mining the museum*, de 1992. Nesta instalação, o artista reorganiza o acervo do museu da Sociedade Histórica de Maryland, na cidade de Baltimore nos Estados Unidos, fazendo saltar uma outra narrativa que não omite o racismo e as opressões que integram a história daquele país (FIGURA 5).

⁷³ ADORNO, 1998, p. 173.

⁷⁴ Para dar citar rapidamente um caso, em 2020 o MASP contratou Sandra Benites, mulher indígena, como curadora adjunta. É a primeira vez que uma mulher indígena é contratada para ocupar essa posição num museu brasileiro.

⁷⁵ Cf. BENNET, 1995, p. 103.

⁷⁶ CRIMP, 2005, p. 181.

FIGURA 5 – Modes of transport 1770-1910. À esquerda: Veleiro tipicamente construído em Maryland, Baltimore, usado para transporte de escravizados depois de guerra de 1812; Ao centro: Maryland em 1770, pintada por Frank B Mayer em 1856 e uma liteira de 1770 usada pelo governador de Maryland, Robert Eden; à frente: carrinho de bebê de 1880 com capuz da Ku Klux Klan de 1990 que foi doado anonimamente ao museu.

Não está em discussão aqui a relevância social, cultural e política dos museus, o que nos interessa é destacar o papel das artes visuais das décadas de 1960 e 1970. Neste período, algumas expressões dão início a um processo de crítica aos espaços expositivos institucionais voltados para as exposições artísticas.

Sabemos que o desenvolvimento do capitalismo e a criação e expansão da indústria cultural modificam a arte não só na sua dimensão produtiva, mas também no modo de sua recepção, exibição e no papel social que exerce. Em relação aos espaços expositivos institucionais, a abertura dos museus ao público, que aconteceu lentamente nos últimos três séculos, alcança sua consolidação com o avanço da indústria cultural. O museu, em seu desenvolvimento, “aparelha-se para competir com os demais atrativos da sociedade do espetáculo”⁷⁷ e nesse espaço, os trabalhos de arte são valorizados em sua materialidade, ou seja, na sua condição de objeto de arte. A valorização da arte como obra, bem como a noção de autoria e originalidade, são algumas das bases de sustentação desse sistema que se pauta a partir da ideia do artista e da obra-prima. Esse cenário impulsiona o surgimento de produções artísticas que questionam a suposta neutralidade do espaço expositivo institucional e a consequente apropriação das artes pelo mercado.

A crítica às galerias modernistas discutiu amplamente o problema da apresentação dos trabalhos de arte nos espaços expositivos institucionais nas décadas de 1960 e 1970. O cubo branco modernista foi naturalizado como espaço expositivo hegemônico através do aumento da centralidade dos Estados Unidos no campo das artes. Parte da produção artística da época entra em conflito com esse espaço transcendental comum à grande parte da arte moderna. Como Brian O’Doherty expõe em *No interior do cubo branco*, no espaço da galeria moderna, as janelas lacradas, as paredes pintadas de branco, a iluminação artificial, o controle da atmosfera, o controle não só da presença, mas do modo como os corpos devem se movimentar e agir servem para isolar o mundo exterior e cotidiano ao mesmo tempo em que criam um ambiente interior construído “segundo preceitos tão rigorosos quanto os da construção de uma igreja medieval”.⁷⁸ Nesse ambiente, os trabalhos de arte são separados do tempo mundano e mergulhados numa atmosfera de transcendência.

A aparência extemporânea que o espaço expositivo modernista organiza afasta os trabalhos de arte da contemporaneidade da vida ao mesmo tempo em que os lança para a posteridade como promessa de que seu valor - artístico e monetário - não será perdido. Ao serem dispostos no espaço, os trabalhos são ordenados de forma auto-referente. A luz focada

⁷⁷ FREIRE, 2017, p. 82.

⁷⁸ O’DOHERTY, 2002, p. 15.

e o pedestal, no caso das esculturas, contribuem para isolar cada objeto numa individuação que marca uma diferença entre o espaço mundano e o espaço da obra. Nesses lugares, os objetos expostos, ao serem preparados para transcender seu aqui e agora, reafirmam um essencialismo herdado da compreensão idealista das artes que se desenvolveu a partir do século XVIII com o nascimento da estética filosófica.

O interesse na crítica ao espaço expositivo institucional, estéril e idealista, comum às expressões do modernismo dominante, está, estritamente, em pensar sobre como esse espaço branco e supostamente neutro afeta a presença dos corpos e a presença dos trabalhos de arte em exposição. Esse questionamento acerca da presença coloca, ainda, algumas implicações para a produção artística contemporânea sobre as quais pretendemos discutir.

3.1 O espaço como lugar social e o problema da moldura.

A arte minimalista que surge no final da década de 1960, com grande expressão nos Estados Unidos, se concentra no projeto de superação dos limites impostos pelo modernismo. No Brasil, as críticas ao modo essencialista de conceber arte, para o qual os espaços expositivos modernistas estão voltados, surgiram por diversos outros movimentos. A arte pop e o neoconcretismo foram algumas das expressões que trataram o problema do enaltecimento do estatuto de objeto da arte ao concentrar suas preocupações formais e funcionais na ideia em detrimento do objeto na arte acompanhando um processo de “desmaterialização” da obra. A união entre arte e política das vanguardas brasileiras também contribuiu diretamente com essa discussão na medida em que “a criação de novas formas de arte está de mãos dadas com a transformação hipotética da vida cotidiana e a construção de [uma] sociedade alternativa”⁷⁹. É nesse terreno que tem origem a “Nova Objetividade”, uma “formulação de um estado típico da arte brasileira de vanguarda atual”⁸⁰, na descrição de Hélio Oiticica. Foram várias as estratégias para contestar as determinações do mundo artístico institucionalizado e dentre elas estão também a nova antiarte e as proposições cognitivo-preceptivas de Lygia Clark, Arthur Barrio e, mais uma vez, Hélio Oiticica, as quais foram influenciadas pelo pensamento fenomenológico. Nessas proposições, a participação sensorial do espectador assume a centralidade do trabalho artístico.

⁷⁹ RAMIREZ, 2007, p. 190.

⁸⁰ OITICICA, 2006, 154.

No minimalismo, a discussão avança a partir de questões formais, tais como o problema da moldura que no final da década de 1960 ainda estava presente na pintura. E na escultura, a presença do pedestal, assim como a moldura da pintura, reafirmava o ilusionismo nas artes apesar do que escreve o crítico Clement Greenberg. Segundo Greenberg, em sua defesa de alguns movimentos artísticos modernos, as artes, depois de percorrido um longo processo histórico, teriam alcançado uma autonomia por meio de sua autocrítica cujo significado estaria na autodefinição radical dos meios.⁸¹ A busca por reduzir o meio artístico a tudo aquilo que seria estritamente concernente a ele é o que o crítico denomina por autodefinição, ou “pureza” como ele descreve em seu *Pintura Modernista*. Portanto, à pintura caberia a “planaridade inelutável da superfície”⁸², porque essa seria uma característica única da pintura. Em *Rumo a uma mais novo Laocoonte* lemos: “A história da pintura de vanguarda é a de uma progressiva rendição à resistência de seu meio; resistência esta que consiste sobretudo na negativa categórica que o plano do quadro opõe aos esforços feitos para atravessá-lo em busca de um espaço perspectivo-realista”.⁸³ Já a cor e a moldura seriam formas partilhadas com o teatro e por isso esses elementos deveriam ser repensados no trabalho de autocrítica da pintura enquanto meio artístico.

O artista francês Daniel Buren, em suas pesquisas, procurou a superação desses limites ao trabalhar a pintura de forma a neutralizar o gesto reduzindo o ato de pintar a um procedimento neutro e a pintura a “um grau zero de expressão”, sem os atributos de composição”.⁸⁴ Com esse objetivo, Buren adota como ferramenta visual listras alternadas, brancas e coloridas, as quais atuam como signo impessoal e anti-ilusionista. Essa proposta pode ser observada no projeto *Peinture-Sculpture* apresentado na 6ª Exposição Internacional do Guggenheim em 1971, na cidade da Nova Iorque. O trabalho, que não chegou a ser conhecido pelo público, era composto por um tecido listrado verticalmente em branco e azul que media cerca de 20 metros de altura por 10 metros de largura instalado no domo e indo até a primeira rampa do museu ocupando, assim, todo o vão central do espaço expositivo (FIGURA 6 e 7).

⁸¹ GREENBERG, 2001a, p. 101-103.

⁸² GREENBERG, 2001a, p. 103.

⁸³ GREENBERG, 2001b, p. 55.

⁸⁴ FERREIRA, 2001, p. 85.

FIGURA 6 - Photo-Souvenir: Peinture-Sculpture, 1971. Daniel Buren. Disponível em: <https://danielburen.com/images/exhibit/75?ref=&year=1971#lg=1&slide=6> Acesso em junho de 2022.

FIGURA 2 - Photo-Souvenir: Peinture-Sculpture, 1971, Daniel Buren. Detalhe do trabalho visto de uma das rampas do Solomon Guggenheim Museum. Disponível em: <https://danielburen.com/images/exhibit/75?ref=&year=1971#lg=1&slide=6> Acesso em maio de 2023.

Esse trabalho *in situ*⁸⁵ foi retirado antes da abertura da exposição ao público a pedido de dois artistas que integravam a mostra coletiva, Donald Judd e Dan Flavin. O pedido foi acatado pelos organizadores e obteve ainda apoio de outros artistas. Daniel Buren não foi consultado e, mesmo recorrendo da decisão aos organizadores, seu trabalho não integrou a exposição. O que deixa esse acontecimento ainda mais curioso é o fato do projeto de Buren, que também contava com outra obra de tecido montada do lado de fora de museu, ter sido aprovado pelos organizadores da exposição meses antes da abertura.

Existem muitas questões a serem abordadas nesse acontecimento que atravessa vários textos de teoria das artes, sobretudo aqueles voltados para crítica institucional. No entanto, apontamos aqui a questão da presença do trabalho de Buren que modifica o espaço expositivo de maneira tão drástica que acaba suprimido. Interferindo na arquitetura de Frank Lloyd Wright (FIGURA 8), *Peinture-Sculpture* evidencia a proposta museológica definida pelo arquiteto segundo a qual é preciso que os trabalhos de arte se adequem. A peça

⁸⁵ É importante destacar que o termo *in situ* assim como o termo *site-specific*, embora possuam suas diferenças, assinalam uma nova relação da arte com o espaço que se contrapõe à ideia modernista de uma produção artística auto-referencial e não pertencente a um lugar.

monumental de tecido instalada no vão central do edifício, além de modificar radicalmente a iluminação que entra pelo domo, colocou-se com uma presença constante e insistente por todo o espaço expositivo do Guggenheim que é distribuído pelas rampas. *Peinture-Sculpture*, ao propor a superação dos limites da moldura física, expõe os limites da moldura institucional. Ao interferir na arquitetura e proposta expográfica, o trabalho de Buren gera uma tensão crítica com o espaço revelando como os trabalhos são, em certa medida, moldados para estarem ali. Isso indica como o “lugar adquire assim um estatuto de parte constitutiva da obra ou, ainda, a obra como moldura que faz ver o espaço”⁸⁶. Como escreve Glória Ferreira ao comentar *Peinture-Sculpture*, a “tela expressava, no entanto, um conflito aberto com o museu enquanto instituição e, sobretudo, com uma arquitetura que justamente se pretende superior à arte que abriga”⁸⁷. A moldura assume, então, um sentido institucional para além de seu sentido objetivo e Daniel Buren torna-se um nome de referência para a nascente crítica institucional das artes.

FIGURA 8 - Fac-símile do plano de elevação do Solomon R. Guggenheim Museum, Nova Iorque, enviado a Buren em 1970. Arquiteto Frank Lloyd

⁸⁶ FERREIRA, 2001, p. 85.

⁸⁷ FERREIRA, 2001, p. 86.

A produção da arte minimalista está voltada para uma crítica ao espaço enquanto espaço “real”, como veremos adiante no caso da retirada do pedestal das esculturas, ou como espaço social e cultural, no caso Buren. A exclusão de *Peinture-Sculpture* é operada por meio de um acordo dos elementos que compõem a instituição “arte”. Não foi apenas uma questão de interferência no espaço físico. O trabalho de Buren, a partir da reação que ele provoca, exhibe outras dimensões da institucionalização da arte que começam a surgir a partir da década de 1960, as quais vão além daquelas que organizam o espaço expositivo. Para Andrea Fraser,

De 1969 em diante, começa a emergir uma concepção de "instituição da arte" que não inclui só o museu ou mesmo só os *sites* de produção, distribuição e recepção da arte, mas todo o campo da arte como universo social. Nos trabalhos de artistas associados à crítica institucional, a expressão começa a abarcar todos os *sites* nos quais a arte é apresentada - de museus e galerias a gabinetes corporativos e casas de colecionadores, e até mesmo espaços públicos quando neles há arte instalada.⁸⁸

3.2 A retirada do pedestal da escultura e suas consequências.

A escultura moderna, ao assimilar o pedestal, cria uma cisão em relação ao espaço tornando-se mais autônoma e auto-referencial. Portanto, outra proposição crítica realizada pelo minimalismo foi, justamente, a retirada do pedestal da escultura fazendo com que o trabalho de arte fosse integrado ao espaço, contrariando a individuação comum das composições expositivas das galerias tradicionais. Sem o pedestal, o trabalho entra em relação direta com o espaço e com os demais trabalhos presentes. Essa transformação afeta o espectador que também é retirado do espaço seguro da arte formal e lançado de volta ao seu aqui e agora, porque, ao invés de se limitar a examinar uma superfície, mapeando relevos, sua luz e sombra, o espectador é levado a explorar o resultado perceptivo de uma intervenção num local determinado.⁸⁹ É o que o trabalho de Hans Haacke, *Cubo de Condensação* (1963-1965), nos mostra. O artista alemão propõe um cubo composto, visualmente, por um material translúcido e ao fundo há uma pequena camada de água que condensa de acordo com o calor do lugar. Dessa forma, é a presença corpórea do espectador que integra o trabalho a partir de uma interação física. Com o calor liberado pelos corpos e pelo movimento dos corpos das

⁸⁸ FRASER, 2008, p. 182.

⁸⁹ Cf. FOSTER, 2014, p. 53.

pessoas no espaço expositivo a água condensa dentro do cubo formando gotículas ou escorrendo pelas paredes translúcidas (FIGURA 9).

FIGURA 9 - Condensation Cube, 1963-1968. Hans Haacke. Fonte: MACBA. Disponível em: <https://www.macba.cat/en/art-artists/artists/haacke-hans/condensation-cube> Acesso em: fevereiro de 2023.

O trabalho de Haacke responde à presença do espectador no espaço, o qual deixa de ser percebido como lacuna para se tornar espaço real. Isso interfere no objeto, ou evento de arte, tornando-o algo para ser experimentado na singularidade do “aqui-e-agora pela presença corporal de cada espectador, imediatidade sensorial da extensão espacial e duração

temporal”.⁹⁰ Essa reorientação fundamental que o minimalismo inaugura, sobretudo no meio artístico estadunidense, integra o declínio do modo essencialista de perceber a arte que se abre a um “modelo fenomenológico da experiência corporal vivenciada”.⁹¹ No entanto, apesar de toda a discussão levantada pelo artista, e pelo minimalismo de forma geral, não é incomum que os projetos expográficos executado a exposição desses trabalhos reproduzam de forma acrítica a expografia tradicional do cubo branco. Encontrar um trabalho de Haacke sob uma iluminação focada ou mesmo equilibrado sobre um pedestal não é uma exceção, mesmo em grades e conceituados museus (FIGURA 10 e 11).

FIGURA 10 - Condensation Cube, 1963-1968 (detalhe expográfico I). Hans Haacke. The Hirshhorn Museum. Detalhe expográfico. Disponível em: <https://hirshhorn.si.edu/past-exhibitions/page/2/> Acesso em: junho de 2022.

⁹⁰ KWON, 2008, p. 167.

⁹¹ KWON, 2008, p. 168.

FIGURA 11 - Condensation Cube, 1963-1968 (detalhe expográfico II). Hans Haacke. Tate Modern. Detalhe expográfico. Disponível em: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/haacke-condensation-cube-t13214> Acesso em: maio de 2023.

Podemos afirmar que o minimalismo procurou superar, por meio da experiência fenomenológica, os dualismos metafísicos de sujeito e objeto trazendo a contingência da percepção do corpo para um espaço e tempo particulares. Com isso, a presença foi radicalmente transformada a partir da crítica ao espaço expositivo modernista, o qual é contaminado pelo espaço ordinário do cotidiano. Essa mudança questiona o modo como a tradição filosófica compreendeu a arte, de Platão a Descartes e Hegel. No contexto contemporâneo, o trabalho de arte não resulta da representação, mas se torna um modo de aparecer, um fenômeno para ser percebido por um sujeito dotado de presença física e não apenas um “olho sem corpo”.⁹² Como já afirmado anteriormente, muitas foram as experiências artísticas voltadas ao questionamento da inocência do espaço expositivo e outras determinações da institucionalização emergente da arte. Nos Estados Unidos foi o minimalismo que contribuiu para propiciar um ambiente no qual várias outras formas de crítica

⁹² KWON, 2008, p. 167.

institucional emergissem. E dentre elas foi se desenvolvendo um modelo diferente de arte orientada pelo lugar, ou seja, de arte *site-specific*, que não se restringiu à produção estadunidense.

3.3 Arte orientada pelo lugar.

As produções *site-specific*, num primeiro momento, estão ligadas à fisicalidade da presença e à uma concepção física do espaço. Ou seja, são os elementos físicos constitutivos do espaço natural, geográfico e/ou arquitetônico que estão em relação intrínseca e inextricável com os trabalhos, além da presença física requerida do espectador. Com o desenvolvimento de questões suscitadas pelo minimalismo e por outras formas de crítica institucional e arte conceitual um modelo diferente de *site-specificity* foi sendo estruturado. Segundo a curadora e teórica da arte Miwon Kwon, nas produções contemporâneas de arte *site-specific*, o lugar, passa a assumir maior complexidade deixando de ser pensado apenas em seus aspectos físicos.⁹³ Nas últimas décadas, muitos foram os termos que surgiram para dar conta das mudanças da arte *site-specific* (alguns deles são: *site-determined*; *site-oriented*; *site-referenced*, *site-conscious*, *site-responsive*, *site-related*). Para Kwon, a multiplicidade de novos termos significa, por um lado, uma tentativa de reabilitar a prática anti-idealista e anti-comercial comum à arte *site-specific* no final da década de 1960 e início de 1970, a qual incorporou as condições físicas de um lugar particular como parte integrante na produção, apresentação e recepção da arte. Por outro lado, também significa um interesse em distinguir as práticas contemporâneas atuais daquelas do passado. Nesse interesse de marcar uma diferença do *site-specific* mais recente de suas produções precedentes está um distanciamento das formulações positivistas comuns àquelas primeiras expressões, em meio as quais um dos nomes proeminentes é o do artista Richard Serra. Essas primeiras proposições de arte *site-specific* são vistas hoje como tendo alcançado seu ponto de exaustão político e estético.⁹⁴

Ao longo dos anos, o desenvolvimento da arte orientada pelo lugar estrutura intertextualmente a noção de lugar produzindo e reproduzindo formas particulares de conhecimento historicamente localizado e culturalmente determinado, ou seja, a arte, nesse sentido, não está voltada para a construção ou reafirmação de padrões universais ou atemporais. Mesmo que nosso foco aqui não seja uma análise da arte *site-specific* e suas

⁹³ Cf. KWON, Miwon. *One place after another: site-specific art and locational identity*. Massachusetts: MIT Press, 2004. (Tese de doutorado publicada em 2004, e ainda sem tradução no Brasil, no qual a autora desenvolve um estudo detalhado sobre a produção de arte *site-specific* nos Estados Unidos centrado nas mudanças que o conceito de *site* sofreu desde que o termo assumiu importância nas artes visuais no final da década de 1960).

⁹⁴ Cf. KWON, 2004. p. 1.

mudanças através da história, é interessante ainda observar que essa desmaterialização do lugar que tem acompanhado as transformações do *site-specific* tem levado a uma progressiva desmaterialização do trabalho de arte. Contrariando o desejo das instituições e do mercado, em certa medida, a arte *site-specific* adota estratégias antivisuais – informativas, textuais, expositivas, didáticas – ou imateriais - gestos, eventos, performances. O trabalho de arte se despe da sua estabilidade como objeto de arte, obra, e assume a transitoriedade do processo. Seu interesse não se limita a provocar somente a acuidade física do espectador, mas a acuidade crítica no que toca às condições ideológicas dessa experiência. Assim, a relação entre um trabalho de arte e seu site não está mais fundamentada numa permanência física (trabalhos realizados numa relação intrínseca com um lugar), mas “no reconhecimento da sua impermanência para ser experimentada como uma situação irrepetível e evanescente”.⁹⁵

Assim, na produção contemporânea, o espaço vai se constituindo também a partir das estruturas socio-culturais. Nesse contexto, o modelo fenomenológico da percepção que devolveu um corpo ao espectador, como acontece em *Cubo de Condensação* de Hans Haacke, é repensado sob o problema da pressuposição da existência de um sujeito universal, mesmo que corporificado. O movimento feminista teve grande responsabilidade no processo de afirmação da diferença dos corpos e seu espaço social. As feministas “[...] começam a desconstruir noções de razão, conhecimento ou ego e a revelar os efeitos dos arranjos de gênero que se escondem por trás de fachadas ‘neutras’ e universalizantes”.⁹⁶ Para além de um questionamento sobre o espaço, o problema do espectador universal é trazido para o centro das discussões o que provoca, conseqüentemente, certo afastamento dos problemas estéticos-formais nas produções artísticas e um maior envolvimento em temas sociais.

3.4 O corpo não é universal: o trabalho doméstico como trabalho de arte.

Em 1973 a artista estadunidense Mierle Laderman Ukeles participou de uma exposição na Califórnia a convite da escritora feminista, crítica e curadora de arte Lucy R. Lippard. Ukeles propôs como seu trabalho morar no museu e fazer dele sua casa durante um período do tempo em que a exposição estaria em cartaz. Para Ukeles – e para mais quantas mulheres ontem e hoje? – fazer do museu a sua casa significava realizar os trabalhos domésticos. Intitulada *Maintenance Art*, sua proposta de trabalho artístico compreendia as críticas feministas à domesticidade, expressando a frustração com a vida familiar neste

⁹⁵ KWON, 2008, p. 169.

⁹⁶ FLAX, 1991, p. 224.

período, num ciclo de quatro performances realizadas no horário em que o museu estava aberto ao público (FIGURA 12). Durante o período de oito horas, uma jornada de trabalho regular, ela realizou tarefas domésticas comuns não-remuneradas – ou, quando remuneradas, relacionadas ao trabalho informal e à baixa remuneração. A artista limpou os degraus de entrada do museu, esfregou o piso interno com fraldas, trancou portas dos escritórios, limpou objetos realizando, dentre essas, outras tarefas que exibiam o seu dia-a-dia como trabalho de arte.

FIGURA 12 - Mierle Laderman Ukeles, *Washing/Tracks/Maintenance: Outside*, 1973. Registros de performance no Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, Connecticut, in 1973. Fonte: Rechkitt, 2018, p. 90.

A casa é vista com um local de violência para as mulheres. Tal violência, quando não assume sua forma mais explícita, se impõe como trabalho e responsabilidade permanentes e inescapáveis. No entanto, é a presença de uma mulher no lar que o torna um lugar de segurança e pertencimento para os outros.⁹⁷ Nesse contexto, “casa” não é uma referência apenas à uma estrutura arquitetônica, mas ao trabalho de manutenção dessa estrutura e de seus habitantes.

Em 1969, após o nascimento de seu primeiro filho, Mierle Laderman Ukeles havia escrito um manifesto cujo título repetia o do seu trabalho apresentado em 1973, *Maintenance Art*. No manifesto a artista afirmava a imprescindibilidade das tarefas responsáveis pela manutenção da vida. Essas tarefas ocupam a maior parte do dia, senão todo ele, e configuram o trabalho mais mal remunerado e não-reconhecido. Para Ukeles a “manutenção” também se torna uma forma de fazer arte após a revolução das vanguardas.

Maintenance Art é um trabalho que articula o lugar intertextualmente e não apenas como espaço físico. Embora casa e museu sejam trazidos em sua dimensão material para o trabalho, o espaço ocupado pela mulher em casa e pela mulher na arte são diretamente discutidos enquanto papéis sociais. Muitas foram as artistas e os artistas que articularam e articulam hoje o lugar como narrativa e o corpo não apenas como um dado biológico, mas como substância material de uma subjetividade em todas as suas polivalências. O modo pelo qual um indivíduo existe no mundo a partir da materialidade de seu corpo é marcado por um tensionamento entre sua realidade orgânica individual e específica simultaneamente às determinações sociais que o afetam.

A construção de uma experiência múltipla e polifônica nas artes têm sido trabalhada desde às críticas ao espaço expositivo institucional comum ao modernismo dominante. O desenvolvimento dessas críticas trouxe outros modos de presença e novas possibilidades produtivas, perceptivas e sociais para as artes visuais na contemporaneidade. E neles, as perspectivas que se pretendem universais ganham cada vez menos espaço.

⁹⁷ RECKITT, 2018, p. 96.

Conclusão

O primeiro dentre os três ensaios sobre crítica de arte que compõem essa dissertação pretendeu retomar o problema da crítica enquanto discurso sobre a arte para que, no segundo ensaio, a universalidade da ideia de estética e arte fosse questionada nas análises de Roger Somé sobre o estabelecimento de critérios estéticos para a crítica da produção artística desde África promovido por Robert Thompson. A partir desse terreno instável, o terceiro ensaio abraçou o contemporâneo e suas transformações através da leitura de Miwon Kwon sobre o desenvolvimento da arte *site-specific*, segundo o qual o site se afasta da sua relação física com o espaço para estreitar relações com o lugar enquanto noção cultural, política, social, econômica e de gênero. Esse último ensaio conclui, endossando a leitura de Kwon, com um tom otimista em relação a crescente abertura do sistema das artes para integrar de forma paritária expressões artísticas de cultura, gênero e raça que foram e são subalternizados.

É comum alimentarmos a ideia de que o mundo da arte é dominado por valores progressistas e, portanto, a absorção de críticas, que muitas vezes têm origem dentro do próprio meio, e as mudanças subsequentes impulsionadas por elas são narradas como se fossem acontecimentos quase orgânicos, inerentes ao espaço da arte. No entanto, vale examinar uma segunda vez essa história que contamos a nós mesmos. Para isso, retomamos, em termos gerais, a crítica ao cubo branco como modelo expositivo cuja hegemonia foi cuidadosa construída pelo MoMa a partir do final de 1920, antes da quebra da bolsa. A proposta de uma disposição difusa dos trabalhos pelo espaço, uma das bases para o desenvolvimento do cubo branco, favorece a utilização de cópias ou mesmo material documental direcionados à educação do visitante. Espaços cujo enfoque é dado para a autenticidade e tradição das obras de arte adotavam outra disposição no início do século XX. A situação econômica dos Estados Unidos, que vivenciavam uma economia crescente antes de 1929, impulsiona o fomento aos museus e à arte o que faz com que a abordagem educacional esteja intimamente aliada a abordagem estética.

Esse modelo técnico marcado pela objetividade visual já comentada no capítulo III, não foi o único modelo de construção do espaço expositivo, mas possui uma dimensão didática potente. Inspirados nas exposições universais do século XIX, as quais uniam interesses comerciais e culturais, o desenvolvimento de uma compreensão do uso pedagógico do espaço teve como objetivo elaborar estratégias visuais colaborando para a geração de

novos mercados e para a divulgação de modelos e modos de viver adequados ao capitalismo em expansão. Por isso, o Metropolitan Museum, em 1917, propôs “trazer para o seu ambiente o debate sobre a necessidade de aproximação de suas estratégias de exibição àquelas do ambiente comercial das lojas de departamentos”.⁹⁸ Junto desses interesses, a influência da Bauhaus também contribuiu para a consolidação da proposta do cubo branco que conjuga um ambiente sem distrações a um conforto muitas vezes austero.

O uso pedagógico do espaço museal, e a ideologia que baliza esses princípios, nos traz de volta para a leitura de Kwon acerca das transformações sofridas pelo conceito de lugar (*site*) desde que a denominação *site-specific art* foi cunhada na década de 1960-1970 no mundo das artes. Ela partilha da leitura corrente de que essas transformações foram acontecendo de forma orgânica a partir de críticas internas, como as críticas ao cubo branco. Kwon, mas não só ela, atribui uma importância central ao movimento minimalista nos Estados Unidos em relação às críticas ao modelo expositivo hegemônico e ao tipo de arte que esse modelo exige. No entanto, se observamos atentamente, o movimento minimalista estadunidense é uma expressão artística majoritariamente masculina e branca. Ainda que tencionem o espaço e as instituições, e sofram sanções por isso, o lugar que ocupam no tecido social proporciona um espaço de destaque para as críticas que seus trabalhos suscitam, as quais, muitas vezes, são potencializadas pelas próprias sanções aos trabalhos. O caso emblemático de *Tilted Arc* de Robert Serra expressa essa estrutura. O projeto de Serra foi selecionado para ocupar a Federal Plaza, um lugar de poder e visibilidade na cidade de Nova Iorque. Mesmo que seu trabalho tenha proposto, de maneira inquestionável, reflexões críticas relevantes sobre o espaço, dificilmente artistas mulheres ou não-brancos, independentemente de sua identificação de gênero, teriam quaisquer de seus trabalhos selecionados na década de 1970 para ocupar esse lugar. Na estrutura argumentativa de Miwon Kwon, que retoma até certo ponto a de Hal Foster, a crítica ao espaço expositivo institucional e a importância da produção artística a partir do lugar, primeiramente compreendido como algo físico e num segundo momento admitindo contornos mais abstratos, foi um movimento produzido por críticas internas, mais ou menos nos mesmos moldes que Clement Greenberg, e até certo ponto Arthur Danto, descrevem a evolução das artes através das vanguardas modernas e a autocrítica dos meios.

Mesmo que as mudanças do conceito de lugar na arte pareçam ter sido motivadas por um movimento em direção a maior diversidade de expressões artísticas, a pesquisa feita

⁹⁸ OLIVEIRA, 2022, s/p.

por Julia Halperin e Charlotte Burns, nos Estados Unidos, contradiz esse discurso. Elas publicaram no site Artnet News entre 2018 e 2022 uma série de artigos derivados de um relatório acerca do número de trabalhos de arte presentes em exposições e que foram adquiridos nos acervos de cerca de 30 galerias de arte e museus do território estadunidense. Esse levantamento nos interessa aqui na medida em que revela que os discursos de ampliação da diversidade no mundo das artes, os quais não se restringem ao desenvolvimento das artes nos Estados Unidos, podem se mostrar menos otimistas se voltarmos nossa atenção para as coleções permanentes das instituições de arte. Os dados dessa análise são de grande valor porque, por meio das aquisições que compõem e ampliam seus acervos, os museus e galerias expressam diretamente o que deve ser preservado e o que deve se manter transitório.

Figura 13: Instalação Thinking of You. I Mean Me. I Mean You, 2022. Barbar Kruger MoMa. Disponível em: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5394/installation_images/50240 Acesso em maio de 2023.

O processo de aquisição de um trabalho de arte pode passar por várias etapas. Descrevendo esse processo de forma geral a partir do relatório de Halperin e Burns, o curador

do museu faz recomendações sobre o que ele acredita ser necessário para o enriquecimento daquela coleção e cabe ao diretor do museu captar e administrar fundos para as aquisições. O diretor ainda é responsável por captar fundos também para manter a estrutura e todo o funcionamento do museu, sendo ele o responsável por administrar os fundos que vão garantir a existência da instituição. Acima do diretor estão os patrocinadores ou financiadores. Pessoas e/ou instituições que são os responsáveis fiscais pelo museu e fazem, portanto, grandes doações em dinheiro destinadas a cada aspecto do museu. Essa estrutura geral, descrita rapidamente, é comum aos museus privados. Os museus públicos estão submetidos a um modo de financiamento distinto.

No contexto das instituições de arte privadas, as aquisições podem ser feitas por compra ou doação. Compras possuem processos complicados porque exigem doações financeiras o que leva a criação de eventos de arrecadação. Já a doação pode ser feita por doadores diretos, patrocinadores da instituição ou artistas. Cabem aos museus decidirem se aceitam ou não uma doação num processo que é atravessado por uma dinâmica de poder que pode tensionar curador-diretor, curador-doador, diretor-patrocinador, dentre outros pares. Quando um museu decide integrar um trabalho de arte como parte de seu acervo, a mensagem que ele envia é a de que esse trabalho merece ser integrado a narrativa histórica endossada pela instituição e, portanto, ele merece ser preservado do ostracismo e da deterioração comum a passagem do tempo.

As exposições de arte tendem a refletir valores progressistas se comparadas às aquisições porque há uma autonomia maior do curador e é por meio das exposições que os museus constroem sua relação com o público. Além disso, exposições costumam ser mais baratas que aquisições. No entanto, são as últimas que promovem maior impacto no museu porque elas refletem, consciente ou inconscientemente, os valores reais da instituição.

Em 2018 Helperin e Buns publicam o artigo “African american artists are more visible than ever. So why are museums giving them short shrift?” constatando em números que, há mais de uma década, menos de 3% de aquisições de museus estadunidenses são de artistas afro-americanos. Em 2008 apenas 2,3% de todas as aquisições (FIGURA 14) e

Proporção do todo: Aquisições*.

2008-2018

*Baseado nos dados de 30 museus entre 2008 e 2018.

Figura 14: Gráfico I. “African American Artists Are More Visible Than Ever. So Why Are Museums Giving Them Short Shrift?” . Disponível em: <https://news.artnet.com/the-long-road-for-african-american-artists/african-american-research-museums-1350362> Acesso em fevereiro de 2023.

Proporção do todo: Exposições

2008-2018

* Baseado nos dados de 30 museus entre 2008 e 2018. O número de exposição focadas em trabalhos de artistas afro-americanos incluem mostras individuais bem como exposições coletivas que contem majoritariamente com artistas afro-americanos.

Figura 15: Gráfico II. “African American Artists Are More Visible Than Ever. So Why Are Museums Giving Them Short Shrift?” . Disponível em: <https://news.artnet.com/the-long-road-for-african-american-artists/african-american-research-museums-1350362> Acesso em fevereiro de 2023.

doações e 7,6% de todas as exposições (FIGURA 15) em 30 dos mais proeminentes museus estadunidenses foram de artistas afro-americanos.⁹⁹

Esses números revelam um progresso lento, recente e que beneficia um número bem menor de artistas do que podemos ser levados a acreditar. “*If you deal with contemporary art, it is self-evident that many of the most interesting artists are African American, and you realize that there were always important African American artists*”, afirma Glenn Lowry, diretor do MoMa desde 1995¹⁰⁰. Apesar dos números dos últimos 10 anos, Halperin e Burns veem sinais de mudança nos números de 2017, que contou com um aumento de 66%, em relação ao ano de 2016, do número de exposições individuais e coletivas de trabalhos assinados por artistas afro-americanos. Em 2017 foram 63 exposições em relação a 38 em 2016. Em 2018 o número de aquisições de trabalhos produzidos por artistas afro-americanos foi de 439, o que as autoras consideram um recorde dos últimos 10 anos¹⁰¹.

Em 2019 as autoras publicaram “*Why gender progress is a myth*”¹⁰², o qual aponta que o espaço das mulheres no sistema das artes também não mostrou muito progresso. A pesquisa realizada aponta que entre 2009 e 2019 apenas 11% de todos os trabalhos de arte adquiridos em 30 dos principais museus e galerias dos Estados Unidos eram assinados por artistas mulheres. Associado a esse número, apenas 14% das exposições ocorridas nessas 30 instituições de arte foram centradas em trabalhos assinados por artistas mulheres. O relatório também apontou que apenas 5 artistas mulheres representam 41% da participação desse grupo no mercado revelando que não há muita receptividade na inserção feminina, tampouco muitas oportunidades para o amplo crescimento das artistas já inseridas. Esses números são tão desanimadores que não há uma previsão futura de alcance de paridade no mercado da arte entre homens e mulheres, afirma Charlotte Burns na transcrição do *podcast* publicado na seção *In Other Words* no site Sotheby’s.

O relatório realizado por Julia Halperin e Charlotte Burns ainda traz outros dados importantes, no entanto, o objetivo aqui ao expor parte desses dados é contradizer a ideia

⁹⁹ Os afro-americanos representam 12% da população dos Estados Unidos. Se tivéssemos um relatório como esse com números do Brasil, o resultado seria, possivelmente, ainda menor já que a população de pretos e pardos no Brasil, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios em 2021, revela que 43,0% dos brasileiros se declararam como brancos, 47,0% como pardos e 9,1% como pretos, o que nos mostra uma população de 56,1% de pretos e pardos. HALPERIN; BURNS. African American Artists Are More Visible Than Ever. So Why Are Museums Giving Them Short Shrift? *Artnet*, 2018. Disponível em: <https://news.artnet.com/the-long-road-for-african-american-artists/african-american-research-museums-1350362> Acesso em: fevereiro de 2023.

¹⁰⁰ HELPERIN; BURNS, 2018, s/p.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² Transcrição de uma entrevista publicada na seção *In Other Words* no site da Sotheby’s. Disponível em: <https://www.sothebys.com/en/articles/transcript-66-why-gender-progress-is-a-myth> Acesso: 6 de fev. de 2023.

comum de que o mundo da arte é um espaço de valores progressistas e, portanto, haveria uma franca abertura para a diversidade de expressões culturais, raciais e de gênero e uma consequente democratização de seus espaços e recursos, como pretendem teóricos e historiadores da arte. Mesmo Miwon Kwon, com uma leitura mais crítica, endossa, em sua narrativa sobre o desenvolvimento da arte *site-specific* e as consequentes transformações do conceito de site, um desenvolvimento quase orgânico para a abertura de expressões artísticas não hegemônicas e atribuindo de maneira um tanto acrítica um pioneirismo desse desenvolvimento ao movimento minimalista nos Estados Unidos. Como os dados deixam claro, a mudança real é muito menor que os teóricos propagam. Essa lacuna da percepção atual entre o progresso real do mundo das artes no sentido de uma maior diversidade de expressões e a realidade sobre a perceptível falta dele reforça a ideia de que as histórias que as instituições de arte nos contam e que nós internalizamos e repetimos não são confiáveis. Kwon descreve que há uma mudança em curso e, de fato, podemos perceber alguns efeitos dela, no entanto, essa mudança não é tão profunda quanto desejável, sobretudo para os grupos que são mantidos à margem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADORNO, Theodor W. Museu Valéry Proust. In: ADORNO. *Prismas: crítica cultural e sociedade*. São Paulo: Ática, 1998. 173-180.
- ARGAN, Giulio Carlo. *Arte e crítica de arte*. Lisboa: Estampa Editorial, 1988.
- BASBAUM, Ricardo. *Manual do artista-etc*. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2013.
- BASBAUM, Ricardo. O artista como curador. In: FERREIRA, Glória. *Crítica de arte no Brasil*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2006.
- BELTING, Hans. *O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois*. São Paulo: Cosac Naify, 2012.
- BENJAMIN, Walter. *O conceito de crítica de arte no romantismo alemão*. São Paulo: Iluminuras, 2002.
- BENJAMIN, Walter. *Rua de mão-única*. Obras escolhidas. vol. 2. São Paulo: Brasiliense, 1995.
- BENNET, Tony. *The birth of the museum: history, theory, politics*. New York: Routledge, 1995.
- BÜRGER, Peter. *Teoria da vanguarda*. Trad. José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2012.
- BUROCCO, Laura. Práticas estéticas africanas: o reconhecimento da afro-modernidades de múltiplos indivíduos. *Revista Artefilosofia*, v. 15 n. 28 (2020). p. 206-255.
- CRIMP, Douglas. *Sobre as ruínas do museu*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- DANTO, Arthur C. *A transfiguração do lugar-comum*. São Paulo: Cosac Naify, 2005a.
- DANTO, Arthur C. *O descredenciamento filosófico da arte*. Trad. Rodrigo Duarte. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
- DANTO, Arthur C.. *El abuso de la belleza*. Barcelona: Edicione Paidós, 2005b.
- DANTO, Arthur. *Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história*. Tradução de Saulo Krieger. São Paulo: Odysseus, 2006.
- DANTO, Arthur. *O descredenciamento filosófico da arte*. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
- DAVIS, Angela. *Mulheres, raça e classe*. São Paulo: Boitempo, 2016.
- DELAFOSSÉ, Maurice. *African Art*. New York: Parkstone Press, 2012.
- ELTKINS, James. *What happened to art criticism?*. Prickly Paradigm Press: Chicago, 2003.
- FERREIRA, Glória. *Debate crítico?!*. Revista Porto Arte: Porto Alegre, v. 16, Nº 27, p. 31-41, Novembro/2009.
- FERREIRA, Glória. Emprestar a paisagem: Daniel Buren e os limites críticos. *Revista Arte&Ensaio*. Rio de Janeiro, v. 8 n. 8, 2001. p. 84-93.
- FERREIRA, Glória; MELLO, Cecília Cotrim de. (Orgs). *Clement Greenberg e o debate crítico*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
- FLAX, Jane. Pós-modernismo e as relações de gênero na teoria feminista. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de. *Pós-modernismo e política*. Rio de Janeiro: Rocco, 1991.
- FOSTER, Hal. *O retorno do real: a vanguarda no final do século XX*. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

- FRASER, Andrea. Da Crítica das instituições a uma instituição da crítica. *Revista Concinnitas*. Rio de Janeiro, ano 9, v. 2, n. 13, dez. 2008. p. 179-187.
- FREIRE, Cristina. Por uma arqueologia das exposições. In: COCCHIARALE, Fernando; SEREVER, Fernando; PANITZ, Marília (Orgs.). *Artes Visuais*. Rio de Janeiro: FUNART, 2017. p. 81-87.
- GREENBERG, Clement. Pintura modernista. In: FERREIRA, Glória. COTRIM, Cecília. (Orgs). *Clemente Greenberg e o debate crítico*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001a. p. 101-110.
- GREENBERG, Clement. Rumo a uma mais novo Laocoonte. In: FERREIRA, Glória. COTRIM, Cecília. (Orgs). *Clemente Greenberg e o debate crítico*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001b. p. 45-59.
- HALPERIN, Julia; BURNS, Charlotte. African American Artists Are More Visible Than Ever. So Why Are Museums Giving Them Short Shrift? *Artnet*, 2018. Disponível em: <https://news.artnet.com/the-long-road-for-african-american-artists/african-american-research-museums-1350362> Acesso em: fevereiro de 2023.
- JIMENEZ, Marc. *O que é estética?* Trad. Fulvia M. L. Moretto. São Leopoldo: UNISINOS, 1999.
- KANT, Immanuel. *Crítica da faculdade do juízo*. Trad. Valério Rohden e Antônio Marques. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
- KWON, Miwon. "Um lugar após o outro: anotações sobre site-specificity". *Revista Arte & Ensaios* n. 17, PPGAV-EBA-UFRJ, 2008, 166-187.
- KWON, Miwon. *One place after another: site-specific art and locational identity*. Massachusetts: MIT Press, 2004.
- LAGNADO, Lisette. As tarefas do curador. In: *Marcelina*. Revista do Mestrado em Artes Visuais da Faculdade Santa Marcelina. Ano 1, v. 1. São Paulo: Fasm, 2008.
- LESSING, G. E. *Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia*. Trad. Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Iluminuras, 2011.
- MOEGLIN-DELCROIX, A. L'inspiration philosophique de l'art contemporain. *Revue d'esthétique*, n. 43. Paris: Editions Jean-Paul Michel, 2003.
- MORAIS, Frederico. *Arte é o que eu e você chamamos arte: 801 definições sobre arte e o sistema da arte*. Rio de Janeiro: Record, 2002.
- MORAIS, Frederico. *Artes plásticas: a crise da hora atual*. Rio de Janeiro: Paz e Terra: 1975.
- O'DOHERTY, Brian. *No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- OITICICA, Hélio. Esquema geral da nova objetividade. In: FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (Orgs). *Escritos de artista: anos 60/70*. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. p. 154-168.
- OLIVEIRA, Mirtes Marins de. Anotações para pesquisa: histórias das exposições e a disseminação do cubo branco como modelo neutro, a partir do Museum of Modern Art, de Nova York. In: CYPRIANO, Fabio; OLIVEIRA, Mirtes Marins de. *Histórias das exposições: Casos exemplares*. São Paulo: EDUSP, 2022. (ebook)
- OYĚWÚMÍ, Oyèrónkẹ́. *A invenção das mulheres: construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021.
- PERROIS, L. Fang: visions of Africa. Milão: 5 Continents Editions, 2008.
- PRICE, Sally. A arte dos povos sem história. *Afro-Ásia*, Salvador, n. 18, 1996. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/20906>. Acesso em: 15 maio. 2023.
- QUEMIN, Alan (Org.). *O valor da obra de arte*. São Paulo: Metalivros, 2014.

- RAMÍREZ, Mari Carmen. Táticas para viver da Adversidade. O conceitualismo na América Latina. *Revista Arte&Ensaio*. Rio de Janeiro, ano XIV, n. 15, 2007. p. 184-195.
- RECKITT, Helena (Ed.). *The art of feminism: images that shaped the fight for equality, 1857 – 2017*. São Francisco: Chronicle Books, 2018.
- SALZSTEIN, Sônia. Transformações na esfera da crítica. In: FERREIRA, Glória. *Crítica de arte no Brasil*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2006.
- SOMÉ, Roger. Le concept d' "esthétique africaine": essai d'une généalogie critique. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, São Paulo, n. 4, 1994. p. 117-139.
- THOMPSON, Robert F. Aesthetics in Traditional Africa. In: JOPLING, Carol F (Org.). *Art and aesthetics in primitive societies: a critical anthology*. Nova York: Dutton Paperback, 1971.
- VENTURI, Lionello. *História da crítica de arte*. Lisboa: Edições 70, 2013.
- WILCOX, John. The Beginnings of l'Art Pour l'Art. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 11, No. 4, Special Issue on the Interrelations of the Arts (Jun., 1953), pp. 360-377.